

Händigkeit und wechselnder Handgebrauch bei Kindern von 4-8 Jahren

Bachelor Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Eingereicht von: Arquint Luca
Begleitung: Bräuninger Iris & Gasser Olivia

20.05.2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Händigkeit und dem unsicheren oder wechselnden Handgebrauch bei Kindern von 4 bis 8 Jahren. Folgende Fragestellungen werden dabei verfolgt:

- Welche genetischen Faktoren und Umweltfaktoren beeinflussen die Handpräferenz und die Handleistung?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen wechselndem Handgebrauch und Linkshändigkeit und Entwicklungsauffälligkeiten?
- Wie wird das Thema Händigkeit von Lehrpersonen und Fachpersonen wahrgenommen und wie ist der Wissensstand über «Händigkeit» und «wechselnden Handgebrauch»?
- Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei Kindern mit «wechselndem Handgebrauch»?

Aufgrund der Fragestellungen werden die theoretisch relevanten Inhalte erklärt, anschliessend die Auswertung einer Online-Umfrage (Ist-Analyse) dargelegt, welche durchgeführt wurde. Die Umfrage dient dazu, herauszufinden wie der Wissensstand von Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen zum Thema Händigkeit und wechselnder Handgebrauch ist.

Als Ergebnis der Arbeit liegt eine Broschüre vor, welche die wichtigsten Inhalte zur Händigkeit und einem wechselnden Handgebrauch bei Kindern im Alter von 4-8 Jahren umfasst.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	1
I. HÄNDIGKEIT UND WECHSELNDER HANDGEBRAUCH	3
1. WAS IST HÄNDIGKEIT?	3
1.1. Definition «Händigkeit»	3
1.2. Händigkeit in der Bevölkerung	4
1.3. Unterschied von Links- und Rechtshänder	5
2. NEUROLOGIE DER HÄNDIGKEIT	5
2.1. Neuroanatomische Strukturen der Händigkeit	5
2.2. Neurophysiologische Strukturen der Händigkeit	7
3. WARUM GIBT ES HÄNDIGKEIT UND WIE WIRD SIE BEEINFLUSST?	8
3.1. Vererbung der Händigkeit	8
3.2. Umweltfaktoren und Händigkeit	9
3.3. Rechtsorientierte Umwelt und Händigkeitsentwicklung	11
4. WIE ENTWICKELT SICH DIE HÄNDIGKEIT?	11
4.1. Meilensteine in der Händigkeitsentwicklung	13
5. UNSICHERER HANDGEBRAUCH UND «BEIDHÄNDER»	13
5.1. Gibt es Ambidextrie?	14
5.2. Welche Ursachen gibt es für einen unsicheren Handgebrauch?	14
5.3. Was bewirkt eine Umschulung der Händigkeit?	15
5.4. Schlussfolgerungen zur Beidhändigkeit und wechselndem Handgebrauch	17
6. INTERVENTIONEN BEI HÄNDIGKEITSAUFFÄLIGEM VERHALTEN	18
6.1. Händigkeits sensibles oder händigkeitsgerechtes Verhalten von Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen	18
6.2. Links- oder Rechtshändigkeit mit motorischen Auffälligkeiten in der Ausprägung	19
6.3. Wechselnder Handgebrauch	19
6.4. Entwicklungsverzögerte Händigkeit	20
II. IST-ANALYSE: «HÄNDIGKEIT UND WECHSELNDER HANDGEBRAUCH»	24
7. METHODISCHES VORGEHEN	24
7.1. Untersuchungsdesign	24
7.2. Stichprobe	24
7.3. Datenanalyse	25
8. ERGEBNISSE DER IST-ANALYSE	25
8.1. Ist-Analyse: Soziodemografische Daten	25
8.2. Ist-Analyse: Händigkeitsrichtung und Ausprägungsgrad	26
8.3. Ist-Analyse: Wechselnder Handgebrauch	26
8.4. Ist-Analyse: Ambidextrie	27
8.5. Ist-Analyse: Folgen einer Umschulung der Händigkeit	28
8.6. Ist-Analyse: Gewünschte Informationen zum Thema	29
III. BROSCHÜRE «HÄNDIGKEIT UND WECHSELNDER HANDGEBRAUCH»	30
9. AUSWAHL DER ERGEBNISSE FÜR DIE BROSCHÜRE	30
9.1. Allgemeine Tipps im Umgang mit Händigkeit	30
9.2. Interventionen zur Unterstützung von händigkeitsauffälligen Kindern für Lehrpersonen und Therapeuten und Therapeutinnen	30

9.3.	<i>Interventionen bei wechselndem Handgebrauch für Lehrpersonen und Therapeuten und Therapeutinnen</i>	31
9.4.	<i>Interventionen bei einer Entwicklungsverzögerung für Therapeuten und Therapeutinnen</i>	32
10.	PRODUKT: BROSCHÜRE.....	33
DISKUSSION DER ERGEBNISSE		35
WELCHE GENETISCHEN FAKTOREN UND UMWELTFAKTOREN BEEINFLUSSEN DIE HANDPRÄFERENZ UND DIE HANDLEISTUNG?		35
WIE WIRD DAS THEMA HÄNDIGKEIT VON LEHRPERSONEN UND FACHPERSONEN WAHRGENOMMEN UND WIE IST DER WISSENSSTAND ÜBER «HÄNDIGKEIT» UND «WECHSELNDEM HANDGEBRAUCH»?		37
WELCHE INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN GIBT ES BEI KINDERN MIT «WECHSELNDEM HANDGEBRAUCH»?		38
FAZIT UND AUSBLICK		40
11.	LITERATUR- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	41
12.	ANHANG.....	45

Einleitung

Laut Kraus (2019, S. 2) fasziniert Händigkeit, ist höchst komplex und offensichtlich unbegreiflich. Es gibt zur Händigkeit unzählige Forschungen und somit eine Fülle an unterschiedlichen und widersprüchlichen Ergebnissen. Man ist sich mittlerweile darüber einig, dass Händigkeit ein multidimensionales Verhalten ist, welches auf vererbaren, umweltbasierten und entwicklungsbedingten Ursprüngen beruht. Ergebnisse aus Studien münden meist in Hypothesen oder Theorien, die entweder bestätigt oder widerlegt werden (Kraus, 2019, S. 2). Besonders für therapeutische, pädagogische, medizinische und soziale Berufe ist Händigkeit ein interessantes und denkbar wichtiges Thema. In diesen Bereichen hat man häufig mit Menschen zu tun, die einen ungewöhnlichen wechselnden Handgebrauch aufweisen. Da z. B. die dominante Hand durch einen Unfall oder eine Krankheit eingeschränkt ist oder die Händigkeitsentwicklung an sich verzögert ist (Kraus, 2019, S. 3).

In der vorliegenden Arbeit wird das Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch» zunächst im Theorieteil näher beleuchtet. In Abschnitt (I) wird die Durchführung der Ist-Analyse (II) angeschaut. Die Ist-Analyse umfasst eine Online-Umfrage, um den aktuellen Wissensstand bei Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen sowie Heilpädagogen und Heilpädagoginnen zu erfahren. Im dritten Teil (III) wird aufgrund der Theorie und der Umfrage das Vorgehen und der Inhalt für eine Broschüre erläutert. Die Broschüre enthält die wichtigsten Aspekte des Themas und fasst diese prägnant zusammen. In der Broschüre sind Interventionen für Fachpersonen und Lehrpersonen aber auch für interessierte Eltern enthalten.

Die Arbeit orientiert sich an folgenden Fragestellungen:

- Welche genetischen Faktoren und Umweltfaktoren beeinflussen die Handpräferenz und die Handleistung?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen wechselndem Handgebrauch und Linkshändigkeit und Entwicklungsauffälligkeiten?
- Wie wird das Thema Händigkeit von Lehrpersonen und Fachpersonen wahrgenommen und wie ist der Wissenstand über «Händigkeit» und «wechselndem Handgebrauch»?
- Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei Kindern mit «wechselndem Handgebrauch»?

Da das Thema «Händigkeit» sehr umfangreich ist, wird hier der Fokus vor allem auf den wechselnden oder unsicheren Handgebrauch gelegt. Das Thema Linkshändigkeit wird nur

angeschnitten. Es werden grundlegende Tipps dazu gegeben, welche relevant sind für Kinder mit unsicherem Handgebrauch, da diese möglicherweise mit links schreiben.

Weiter wurde darauf verzichtet die Evolution der Händigkeit oder das Thema Händigkeitsabklärung genauer zu erläutern. Diese beiden Themen sprengen den Rahmen der vorliegenden Arbeit und bringen keinen zusätzlichen Nutzen, um das Phänomen des wechselnden oder unsicheren Handgebrauchs zu verstehen oder daraus Interventionen abzuleiten.

I. Händigkeit und wechselnder Handgebrauch

Im ersten Abschnitt wird die grundlegende Theorie zur allgemeinen Händigkeit und zum wechselnden oder unsicheren Handgebrauch dargelegt. Zunächst wird geklärt, was man unter Händigkeit versteht, und wie sie definiert wird. Anschliessend folgt ein Kapitel zur Neurologie der Händigkeit und wie diese mit dem Gehirn in Verbindung steht. Dann folgt ein Kapitel zu den Ursachen der Händigkeit, wobei es um die Vererbung und Umweltfaktoren geht. Weiter wird die Händigkeitsentwicklung erläutert und welche Meilensteine durchlaufen werden in der Entwicklung. Zum Schluss wird das Thema unsicherer Handgebrauch und Beidhändigkeit erklärt und mögliche Interventionen bei händigkeitsauffälligem Verhalten aufgezeigt.

1. Was ist Händigkeit?

In diesem Abschnitt werden grundlegende Aspekte der Händigkeit näher erläutert. Zunächst wird das Thema Händigkeit genauer erklärt und es folgt eine Definition. Anschliessend wird darauf eingegangen, wie Händigkeit in der Bevölkerung verteilt ist und was der Unterschied von Links- und Rechtshändern ist.

1.1. Definition «Händigkeit»

Um Händigkeit zu definieren, braucht es zunächst einige Ausführungen, die Krombholz, H. (1993, S. 2) prägnant zusammenfasst. Lateralität, laterale Dominanz oder laterale Präferenz wird als die körperliche oder funktionelle Verschiedenheit bei paarig angelegten Organen bezeichnet. Beinahe alle diese Organe weisen Asymmetrien auf. Untersuchungen zur Lateralität beim Menschen beschränken sich meistens auf die Händigkeit. Vielzahl von Störungen werden in Zusammenhang mit der Seitigkeit des Menschen diskutiert. Man unterscheidet Rechtshänder, Linkshänder und Menschen ohne eindeutige Bevorzugung einer Hand (Ambidexter, siehe Abschnitt 6.1).

Laut Day (2022) gibt es keine Einigkeit über die exakte Definition von Händigkeit. Es wird generell als eine funktionale Asymmetrie im Gebrauch der beiden Hände verstanden.

Die Händigkeit wird gemäss Kraus, E. (2019, S. 11) vielfach auf die Hand mit der geschrieben wird reduziert. Dies ist für eine ausführliche wissenschaftliche und therapeutische Betrachtung für dieses Phänomen jedoch nicht ausreichend. Das Verständnis der Händigkeit beruht auf den zwei Händigkeitsdimensionen Handpräferenz (Präferenz) und Handleistung (Leistung). Als Präferenz wird die Bevorzugung einer Hand für eine bestimmte Tätigkeit verstanden. Mit Leistung sind die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Hand bei einer bestimmten Tätigkeit gemeint (ebd).

Es wird angenommen, dass Leistung und Präferenz angeboren sind, können aber durch Umweltfaktoren wie Training und Aufgabenstellung beeinflusst werden. Menschen erzielen mit der bevorzugten Hand meist auch eine bessere Leistung. Diese Korrelation zwischen Präferenz und Leistung ist in diversen Studien untersucht und bestätigt worden. Die

Übereinstimmung ist jedoch nicht so hoch wie erwartet (Kraus, 2019, S. 12). Es gibt also Menschen, die eine bestimmte Hand für eine Tätigkeit benutzen, obwohl sie damit eine schlechtere Leistung erzielen.

Weiter beschreiben Allweiss und Kraus (2019, S. 13), dass neben der Präferenz und der Leistung auch die Händigkeitsausprägung und die Händigkeitsrichtung eine wichtige Rolle für die Bestimmung der Händigkeit einnimmt. Daraus ergeben sich die Fragen, ob jemand links- oder rechtshändig ist und wie stark die Ausprägung ist, also wie stark eine Person links- oder rechtshändig ist.

Krombholz (1993, S. 3) beschreibt diese laterale Dominanz als Kontinuum von extrem rechtshändig bis extrem linkshändig, wobei fließende Übergänge zwischen Rechtshändern, Ambidextrern und Linkshänder möglich sind.

Händigkeit kann also folgendermassen definiert werden:

Händigkeit ist die deutlichste Form der menschlichen Lateralität, bei der die dominante Hand unter anderem von der gegenüberliegenden Gehirnhälfte kontrolliert und gesteuert wird. Händigkeit ist ein multidimensionales Phänomen, welches aus den beiden Dimensionen Präferenz und Leistung besteht. Diese wiederum beinhalten kontralaterale, ipsilaterale, einhändige sowie zweihändige Aspekte des Handeinsatzes. Die Händigkeit offenbart sich nicht nur in einer Links- oder Rechtshändigkeit (Richtung), sondern auch darin, wie stark die Ausprägung der Händigkeit ist (Ausprägung). Zudem gibt es unterschiedliche Ursprungs- und Wirkfaktoren in Bezug auf Veranlagung, Umwelteinflüsse, Entwicklungsparameter sowie Schädigungen und Krankheitsbilder, die die Richtung und die Ausprägung der Händigkeit maßgeblich beeinflussen können (Allweiss & Kraus, 2019, S. 14).

1.2. Händigkeit in der Bevölkerung

Es müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, um die Frage nach der Verteilung der Händigkeit in der Bevölkerung eindeutig zu klären. Das Geschlecht ist dabei ein wichtiger Einflussfaktor. Männer sind häufiger linkshändig als Frauen. Im Vergleich haben Männer eine ungefähr 25% höhere Prävalenz von Nicht-Rechtshändigkeit zu sein, die neben Linkshändigkeit auch unklare Ausprägungen der Händigkeit oder Beidhändigkeit einschliessen kann (Allweiss & Kraus, 2019, S. 14).

Wenn man nur anhand der Richtung zwischen Links- und Rechtshändigkeit unterscheidet, wird meistens davon ausgegangen, dass 10% linkshändig und 90% rechtshändig sind (Christman, 2012, S. 290). Diese Verteilung trifft jedoch nicht überall auf der Welt zu. Studien in Afrika (8%), Asien (7%) und Südamerika (4%) zählen weniger linkshändige Menschen als in Nordamerika, Westeuropa, Australien oder Neuseeland (jeweils 10%; Porac, 2016, S. 120).

Wenn Händigkeit an weniger sozial bedeutsamen Aktivitäten als dem Schreiben gemessen wird, wie zum Beispiel Ballwerfen oder Haarkämmen, gleicht die Händigkeitsverteilung in diesen Gesellschaften dem Wert von 10% (Christman, 2012, S. 290).

Wenn neben der Händigkeitsrichtung (Links- oder Rechtshänder) auch der Ausprägungsgrad der Händigkeit miteinbezogen wird, verändert sich das Bild der Händigkeitsverteilung noch einmal. Linkshändige Personen haben vielfach eine schwächere Ausprägung als rechtshändige Personen. Linkshänder haben zu etwa 40% eine eher leicht ausgeprägte Händigkeit, bei Rechtshändern ist dies nur bei 6% der Fall (Allweiss & Kraus, 2019, S. 14).

1.3. Unterschied von Links- und Rechtshänder

Linkshändigkeit galt lange als Risikofaktor für bestimmte neurologische Auffälligkeiten (Porac, 2016, S. 130). Neuere Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es dafür keine Evidenz gibt. In einigen Studien gibt es einen Zusammenhang zwischen einem wechselnden Handgebrauch und verschiedenen pathologischen Zuständen. Aber es lassen sich widersprüchliche Ergebnisse darin finden. Man ist sich einig, dass Linkshändigkeit eine normale Variante der Händigkeit darstellt (Allweiss & Kraus, 2019, S. 16, siehe auch Abschnitt 5.2).

In Bezug auf die Leistung gibt es bei Links- und Rechtshändern offensichtlich keinen Unterschied, bestimmte Eigenschaften sind jedoch nicht wie angenommen spiegelbildlich. Linkshänder unterscheiden sich durch variablere Handlungsmuster (Annett, 2004). Linkshänder benutzen ihre nicht-dominante rechte Hand viel häufiger als Rechtshänder ihre nicht-dominante linke Hand. Bei linkshändigen Personen ist die Leistung der rechten Hand oft besser als die linke Hand bei rechtshändigen Personen.

Die sogenannte funktionale Asymmetrie des Gehirns beeinflusst neben der Händigkeit auch den Gebrauch anderer Körperteile, z. B. der Füße, Augen oder Ohren. Eine Übereinstimmung der Händigkeit mit anderen Lateralitäten ist jedoch nur begrenzt zu beobachten. Die Füßigkeit stimmt am deutlichsten mit der Händigkeit überein (Porac, 2016, S. 179-183).

2. Neurologie der Händigkeit

In diesem Abschnitt werden die neuroanatomischen und die neurophysiologischen Strukturen der Händigkeit beschrieben. Es wird erläutert, welche Strukturen einen Einfluss auf die Händigkeit haben und wie sie zusammenhängen.

2.1. Neuroanatomische Strukturen der Händigkeit

Der Kortex (Grosshirnrinde), das Corpus callosum (der Verbindungsbalken zwischen den Gehirnhälften) und das Zerebellum (das Kleinhirn) beeinflussen die Händigkeit massgeblich. Zusätzlich könnte das Rückenmark an der Händigkeitsbildung beteiligt sein. Da der Einfluss des Rückenmarks auf die Händigkeitsbildung umstritten ist, wird dies nicht genauer beschrieben (Allweisse & Kraus, 2019, S. 18).

Kortex

Händigkeit scheint nach (Allweiss & Kraus, 2019, S. 18) ein Anzeichen für die hemisphärische Lateralisierung des Gehirns zu sein. Die Händigkeit wird nicht durch die Hände bestimmt, sondern durch die funktionale Asymmetrie der zwei Gehirnhälften. Wenn jede Gehirnhälfte (Hemisphäre) verschiedene, teilweise entgegengesetzte Funktionen einer Aufgabe steuert, wird dies funktionale Asymmetrie genannt.

Im primär-motorischen Kortex (Areal der Grosshirnrinde, das als motorisches Zentrum gilt) arbeiten die Gehirnhälften grösstenteils überkreuzt. So kontrolliert der linke primär-motorische Kortex die Bewegungen der rechten Hand und der rechte primär-motorische Kortex die der linken Hand. Diese Spezialisierung der Gehirnhälften bringt den Vorteil, dass sich ergänzende Prozesse nicht gegenseitig stören. Die dominante Gehirnhälfte ist möglicherweise für die exakte und energetisch, effiziente Koordination zuständig und die nicht-dominante Seite für stabilisierende Leistungen. Mit der Lateralisierung der motorischen Funktionen wird eine flüssige und koordinierte Bewegung ermöglicht (Allweiss & Kraus, 2019, S.19).

Studien, die sich mit der Struktur des motorischen Kortex beschäftigen, fanden eine linksseitige Asymmetrie in der Region um die Zentralfurche herum (Anmuts, 2010, S. 154-155). Dies könnte die rechtsseitige Dominanz der Menschen erklären. Ausserdem stellt der Einsatz der dominanten Hand bei Links- sowie Rechtshändern ein höheres Aktivierungsvolumen im gegenüberliegenden Kortex her. Bei stark ausgeprägten Händern ist diese Aktivierung grösser als bei leicht ausgeprägten Händern. Linkshänder weisen also im Durchschnitt eine weniger lateralisierte Hemisphären-Dominanz auf als Rechtshänder (Dassonville, Zhu, Ugurbil, Kim & Ashe, 1997, nach Allweiss & Kraus, 2019, S. 19).

Corpus callosum

Das Corpus callosum ist zuständig damit eine Spezialisierung der Gehirnhälften überhaupt möglich ist. Es wird auch als Balken zwischen den Gehirnhälften bezeichnet. Das Corpus callosum reduziert überflüssige Informationsverarbeitung und regt eine Aktivität in der einen Hemisphäre an, während dieselbe Reaktion in der anderen verhindert wird (Nowicka & Tackowski, 2011). Somit wird eine komplexe rollendifferenzierte bimanuelle Manipulation der Hände ermöglicht. Dies sind beidhändige Aktionen, bei welchen meist die dominante Hand präzise Bewegungen ausführt und die andere nicht-dominante Hand diese Bewegungen stabilisiert und unterstützt (Michel, Nelson, Babik, Campbell & Marcinowski, 2013, nach Allweiss & Kraus, 2019, S. 20). Eine rollendifferenzierte Aktion ist zum Beispiel das Schneiden mit einer Schere. Die nicht-dominante Hand hält das Blatt fest und die dominante Hand schneidet mit der Schere.

Zerebellum

Wichtige Aufgaben für die Planung, Durchführung und Kontrolle werden auch vom Kleinhirn (Zerebellum) abgestimmt und übernommen. Die räumlich-zeitliche Abstimmung von Bewegungen, dem motorischen Lernen und der Stabilisierung von Körperhaltung (unter anderem Muskeltonus) und Gleichgewicht wird durch das Zerebellum teilweise übernommen (Illert & Kuitz- Buschbeck, 2006, S. 121f., nach Allweiss & Kraus, 2019, S. 20).

Da das Kleinhirn den Muskeltonus mit kontrolliert, kann dies als Hinweis gesehen werden, dass es ebenfalls an der Händigkeitbildung beteiligt ist. Denn es konnte gezeigt werden, dass der dominante Arm meist einen höheren Muskeltonus besitzt als der nicht-dominante. Dies weist darauf hin, dass das Kleinhirn Asymmetrien in Bezug auf die Lateralisierung zeigt. Eine eindeutige Rolle in der Händigkeitbildung kann dem Kleinhirn jedoch nicht zugeschrieben werden (Allweiss & Kraus, 2019, S. 21)

2.2. Neurophysiologische Strukturen der Händigkeit

Neben den neuroanatomischen Strukturen haben bestimmte neurophysiologische Prozesse einen Einfluss auf die Händigkeitbildung. Die bimanuelle Kooperation und das Überkreuzen der Körpermitte entwickeln sich parallel zur Händigkeit und stehen in einem Zusammenhang damit. Daher wird im folgenden Kapitel darauf näher eingegangen.

Bimanuelle Kooperation

Unsere beiden Hände werden meistens gleichzeitig für eine Tätigkeit eingesetzt. Sie übernehmen dabei unterschiedliche Rollen. Normalerweise gibt es eine führende und eine haltende Hand. Beispielsweise das Schreiben als eine hochkomplexe, lateralisierte Tätigkeit braucht die nicht-dominante Hand zum Stabilisieren und Halten des Papiers.

Gewöhnlich ist die dominante Hand die führende und die nicht-dominante Hand die assistierende (Allweiss & Kraus, 2019, S. 21).

Tendenziell neigen Menschen dazu Spiegelbewegungen mit beiden Händen auszuführen, somit die motorische Leistung der beiden Hände zu synchronisieren und auf beiden Seiten das Gleiche tun zu wollen (Cattaert, Semjen & Summers, 1999).

Kinder bis fünf Jahre lernen zunächst Spiegelbewegungen und später Parallelbewegungen auszuführen. Vor allem ausgeprägte Händer haben eine grössere Tendenz zur Synchronisation. So scheint die bimanuelle Kooperation eher vom Ausprägungsgrad und nicht von der Richtung der Händigkeit abhängig zu sein. Die Abnahme der Spiegelbewegungen scheint zusätzlich mit der Entwicklung des Corpus callosum zusammenzuhängen (Allweiss & Kraus, 2019, S. 20-22).

Überkreuzen der Körpermitte

Wenn eine Hand über die zentrale Körpermittellinie in den Greifraum der anderen Hand hineinlangt, wird dies als Überkreuzen der Körpermittellinie bezeichnet. Einige Kinder kreuzen die Körpermittellinie selten. Die Handpräferenz und das Kreuzen der Körpermittellinie beeinflussen sich gegenseitig. Ein Kind, welches eine sichere Handpräferenz aufweist, kreuzt normalerweise häufiger als ein Kind, das keine sichere Handpräferenz hat (Schönthaler, 2020, S. 176).

Die neurologische Reife und das Ausmass der Lateralisierung und Spezialisierung der beiden Hemisphären liegt der Fähigkeit zum Überkreuzen zu Grunde (Surburg & Eason, 1999). Deshalb kann das Überkreuzen auch als Meilenstein in der sensorisch-motorischen Entwicklung gesehen werden. Im Gegensatz dazu wird das Vermeiden davon als Hinweis für eine Entwicklungsverzögerung verstanden (Kraus, 2019, S. 22-25).

Im Laufe der Entwicklung nimmt das Kreuzen der Körpermittellinie zu. Mädchen scheinen dabei die Körpermittellinie häufiger zu überkreuzen als Jungen und ältere Kinder häufiger als jüngere (Carlier M., Doyen A., Lamard, C., 2006).

Je nach Händigkeit wird die Körpermittellinie häufiger überkreuzt. Rechtshändige Kinder überkreuzen die Körpermittellinie deutlich häufiger als Linkshänder. Es gibt dabei einen Zusammenhang bei linkshändigen Kindern mit dem Ausprägungsgrad der Händigkeit. Je stärker der Ausprägungsgrad, desto häufiger wird die Körpermittellinie überkreuzt. Bei rechtshändigen Kindern wurde dieser Zusammenhang nicht festgestellt (Kraus, 2006, nach Schönthaler, 2020, S. 177). Die Überkreuzung der Körpermitte hängt also mit der Konstanz der Händigkeit zusammen. Es ist unklar, ob das Überkreuzen der Körpermitte eine Voraussetzung der Handpräferenz ist oder ob sie sich gegenseitig beeinflussen. Das Überkreuzen sollte also sicherlich als ein Teil der Händigkeit angesehen werden und gleichzeitig stellt es aber ein eigenes Phänomen dar (Allweiss & Kraus, 2019, S. 25).

3. Warum gibt es Händigkeit und wie wird sie beeinflusst?

Es gibt viele verschiedene Ansätze, welche die 90-zu-10-Verteilung der Händigkeit zu erklären versuchen. Bis heute gibt es keine eindeutigen Ergebnisse. In diesem Abschnitt wird die Händigkeitsbildung in Bezug auf die Vererbung, Umwelteinflüsse, bei, während oder nach der Geburt sowie auf pathologische Einflüsse beschrieben.

3.1. Vererbung der Händigkeit

Laut Allweiss und Kraus (2019, S. 27) gibt es zur Händigkeit unterschiedliche Veranlagungs- oder Vererbungstheorien. Ein Grossteil von Forschungsergebnissen zeigt auf, dass Händigkeit teilweise vererbbar ist. Einflüsse, die für eine genetische Komponente bei der Händigkeit sprechen, sind zum Beispiel:

- Linkshändige Eltern haben häufiger selbst linkshändige Kinder als rechtshändige Kinder.
- Adoptierte Kinder zeigen in ihrer Händigkeitbildung mehr Übereinstimmung mit den leiblichen Eltern anstatt mit ihren Adoptiveltern.
- Ein- und zweieiige Zwillinge weisen eine 75-80%ige Übereinstimmung in ihrer Händigkeit auf.

Gerade Zwillingstudien führen jedoch zu Unregelmässigkeiten. Wenn alle eineiigen Zwillinge die gleiche Händigkeit hätten, wäre es auch klar vererbbar. Dies ist nur bei rund dreiviertel der Fall. Laut Medland et al. (2009) kann die Vererbbarkeit von Händigkeit etwa zu 25% erklärt werden. Die Genetik erklärt also nur einen Viertel der Einflüsse bei der Herausbildung der Händigkeit. Zusätzlich scheint es einen linkshändigen Faktor zu geben, der vererbbar ist. Porac (2016, S. 37) nennt diesen «Familial Sinistrality», also eine familiäre Linkshändigkeit. 30% aller Menschen haben ein linkshändiges Familienmitglied im engeren oder erweiterten Familienkreis. Zudem können auch rechtshändige Eltern ein linkshändiges Kind bekommen. Die mütterliche Beeinflussung auf die Vererbung einer Linkshändigkeit ist dabei stärker als die väterliche.

Laut Corballis (2014) gibt es verschiedene Theorien zur genetischen Perspektive der Händigkeit. Die populärsten sind die Richt-Shift-Theory und das Dextral Chance Model. Beide Theorien gehen davon aus, dass genetisches Material eine Tendenz zur Rechtshändigkeit hat. Wenn diese Tendenz fehlt, ist es Zufall oder an anderen Einflüssen zu verdanken, ob sich ein Mensch zu einem Links- oder Rechtshänder entwickelt. Daraus kann geschlossen werden, dass Linkshändigkeit durch das Fehlen einer genetischen Tendenz nach rechts erklärt werden kann. Es gibt Hinweise, dass es verschiedene Gene gibt, die wahrscheinlich bei der Vererbung der Händigkeit eine Rolle spielen. So scheinen vielmehr mehrere verschiedene Orte im Genom an der Entstehung der Händigkeit mitzuwirken.

Auf Grund dieser Annahmen, wird vermutet, dass Händigkeit ein viel-genetisches Phänomen ist, wobei auch andere nicht genetische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen (Porac, 2016, S. 28).

3.2. Umweltfaktoren und Händigkeit

Da die Genetik nur etwa 25% der Händigkeitsrichtung beschreiben kann, muss es weitere Faktoren geben, welche die Händigkeitbildung beeinflussen (Medland et al., 2009).

Ein guter Prädiktor für die Händigkeit im späteren Leben ist gemäss Schaafsma, Riedstra, Pfannkuche, Bouma & Groothuis (2009) das Daumenlutschverhalten: Menschliche Föten verwenden bevorzugt die rechte Hand zum Daumenlutschen. In ähnlicher Weise korreliert die pränatale Kopfposition kurz vor der Geburt mit der bevorzugten Kopfposition von Neugeborenen in Rückenlage. Durch die bevorzugte Kopfposition kann wiederum auf die Händigkeit 12-

74 Wochen nach der Geburt geschlossen werden. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass die Prädisposition der Händigkeit bereits früh gegeben ist. Pränatale Einflüsse scheinen sehr wichtig zu sein, aber es gibt andere Umweltfaktoren, welche die Lateralisierung im späteren Leben massgeblich beeinflussen. Zusätzlich zeigt die Händigkeit in der frühen Kindheit erhebliche Schwankungen und das vermehrt rechtshändige Verhalten scheint erst ab dem 4. Lebensjahr zu überwiegen.

Zudem ist laut Allweiss und Kraus (2019, S. 28) nicht klar, ob die Asymmetrien im Mutterleib die Händigkeitsentwicklung mitbegründen oder ob die pränatalen Präferenzen ein Zeichen für die schon früh festgelegte Händigkeit sind. Um die Umweltperspektive zu stützen gibt es verschiedene Einflüsse, die sich in die Phasen vor, bei und nach der Geburt einteilen lassen.

- Umwelteinflüsse vor der Geburt
 - o Es könnte sein, dass die Asymmetrie der Gleichgewichtsentwicklung, Testosteron oder die psychische Gesundheit der Mutter die Händigkeit beeinflusst. Dies wird durch verschiedene Untersuchungen gestützt, kann jedoch nicht bestätigt werden (Allweiss & Kraus, 2019, S. 29-30).

- Umwelteinflüsse bei der Geburt
 - o Massgebend für die Entwicklung der Händigkeit könnten Einflüsse bei der Geburt sein. Eine Frühgeburt, das Alter der Mutter, Nikotinkonsum während der Schwangerschaft oder ein niedriges Geburtsgewicht wird mit Links- oder Nicht-Rechtshändigkeit in Verbindung gebracht. In einer gross angelegten Studie konnte jedoch kein Zusammenhang mit diesen Störfaktoren oder anderen Geburtsstressoren zur späteren Händigkeit gefunden werden (Allweiss & Kraus, 2019, S. 29-30).

- Umwelteinflüsse nach der Geburt
 - o Nach der Geburt könnte das Stillen der Säuglinge oder das Wiegen und Halten der Babys mit der späteren Händigkeit zusammenhängen. Die einseitigen audiovisuellen Stimuli und Kopf- und Armhaltungen könnte einen Einfluss auf die Lateralisierung des Kindes haben. Hierzu bräuchte es jedoch Nachfolgestudien oder die Evidenz ist zu wenig aussagekräftig (Allweiss & Kraus, 2019, S. 29-30).

Eine weitere Erklärung zu den Umwelteinflüssen liefert die Epigenetik. Als Epigenetik wird das Forschungsfeld verstanden, dass sich mit der Modulierbarkeit von genetischen Informationen beschäftigt (Walter & Hümpel, 2016, nach Allweiss & Kraus, 2019, S. 30). Die Epigenetik beschreibt wie bestimmte Gene aktiviert oder inaktiviert werden können. So sind zum Beispiel

eineiige Zwillinge trotz ihren identischen Genen nicht zu 100% identisch und sie unterscheiden sich im Verlauf des Lebens immer mehr voneinander. Eine aktuelle Studie von Schmitz, Kumbsta, Moser, Güntürkün & Ocklenburg, (2018) zeigte, dass bestimmte epigenetische Mechanismen bei gewissen Genen die Händigkeit voraussagen konnten. Es ist also davon auszugehen, dass die Bildung der Händigkeit vermutlich von epigenetischen Faktoren mitbestimmt wird. Weiter wird der Geburtsstress als ein möglicher Umwelteinfluss für die Bildung des epigenetischen Mechanismus angesehen. Ob dieser Mechanismus auch weitervererbt werden könnte, war bis heute noch nicht Gegenstand von Untersuchungen (Schmitz et al., 2018).

3.3. Rechtsorientierte Umwelt und Händigkeitsentwicklung

Die Händigkeitsentwicklung könnte ebenfalls durch Lerneffekte, Nachahmungsverhalten und kulturellem Druck erklärt werden. Da gewisse Handpräferenzen aber bereits bei Embryos zu beobachten sind, kann davon ausgegangen werden, dass Händigkeit nicht nur erlernt ist. Gleichzeitig haben Lerneffekte einen Einfluss, denn sonst gäbe es keine umgeschulten Links- oder Rechtshänder die mit der nicht-dominanten Hand schreiben erlernen (Allweiss & Kraus, 2019, S. 30). Eine kulturelle Abwertung von Linkshändigkeit bringt linkshändige Kinder häufig dazu, die rechte Hand für bestimmte Tätigkeiten zu benutzen, vor allem beim Schreiben.

Die Haltung gegenüber Linkshändigkeit hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Linkshändigkeit galt lange Zeit als eine Abweichung. Mit zum Teil rabiatischen Massnahmen wurde in Schulen versucht linkshändiges Schreiben zu unterbinden (ebd).

Ein Einfluss auf die Händigkeit kann ebenfalls subtil erfolgen, wenn beispielsweise Gegenstände in eine bestimmte Hand des Kindes gegeben werden oder wenn etwas immer mit der rechten Hand vorgemacht wird. Weiter hat vor allem das gemeinsame Spiel und die Händigkeit der Mutter als Einfluss auf die Händigkeit (Porac, 2016, S. 43).

Dieser soziokulturelle Druck führt dazu, dass der Handgebrauch nur für bestimmte Tätigkeiten (wie z.B. beim Schreiben) geändert wird. Der Ausprägungsgrad des vererbten Handgebrauchs wird gemindert oder es können auch alle Tätigkeiten (z.B. bei starkem Druck) geändert werden (Allweiss & Kraus, 2019, S. 31). Was die Folgen für eine Umschulung der Händigkeit mit sich bringt wird in Kapitel 5.3 genauer beschrieben.

4. Wie entwickelt sich die Händigkeit?

Die Entwicklung der Händigkeit ist schwer darzulegen, da es nur wenig Longitudinalstudien gibt (Kopkins & Rönngvist, 1998, nach Schönthaler, E. 2020). Ein Vergleich der verschiedenen Ergebnisse ist aufgrund der Fragestellungen, Altersgruppen und Aufgabenstellungen nur eingeschränkt möglich. Folgend werden die wichtigsten Etappen der Entwicklung bezogen auf

die Händigkeit erklärt und danach werden die grundlegenden Meilensteine in der Händigkeitsentwicklung erläutert.

In Utero

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, gibt es bereits im Mutterleib Kinder, die vermehrt den rechten Daumen in den Mund stecken. Es wurde ein Zusammenhang zwischen dem Daumenlutschen im Mutterleib und der späteren Händigkeit festgestellt (Hepper, P. et al., 2005). Von den 60 Kindern, die in dieser Studie den rechten Daumen gelutscht haben, waren später alle Rechtshänder. Bei den 15 Kindern, die den linken Daumen lutschten, waren 10 später Linkshänder.

Fünf Monate

Im Alter von 5 Monaten wurde untersucht, wie Säuglinge nach Gegenständen vor der Körpermitte greifen. Erst ein Viertel der Kinder hat in diesem Alter eine Präferenz. Dabei gibt es keinen Zusammenhang zur späteren Präferenz im Alter von 5-7 Jahren (Maschik et al., 2008, nach Schönthaler, 2020, S. 175).

Acht Monate

Laut Largo (2008, nach Schönthaler, 2020, S. 176) kann man Kindern Spielsachen in der Mitte anbieten: Sie ergreifen meist konstant mit einer Hand den Gegenstand. Dabei bevorzugen 9 von 10 Kindern die rechte Hand.

Erstes Lebensjahr

Es gibt verschiedene Annahmen zur Händigkeit im ersten Lebensjahr. So weisen Kinder laut Fagard (2006, nach Schönthaler, 2020, S. 176) eine «fluktuierende Händigkeit» auf. Dies bedeutet, dass es verschiedene Phasen gibt, die linkshändig und rechtshändig abwechseln. Marschik et al. (2008, nach Schönthaler, 2020, S. 176) meinen im Gegensatz dazu, dass Kinder noch keine konstante Handpräferenz aufweisen und deshalb jeweils die rechte oder die linke Hand einsetzen. Eine weitere Hypothese von McManus (2002, nach Schönthaler, 2020, S. 176) besagt, dass Kinder je nach Tagesform einmal die linke oder die rechte Hand einsetzen, hingegen gehen Michel et al. (2006, nach Schönthaler, 2020, S. 176) davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Kinder nach 6 Monaten eine stabile Handpräferenz aufweist.

18 Monate bis 2 Jahre

Im Alter von 18 Monaten bis 2 Jahren ist die Händigkeitsrichtung bei den meisten Kindern eindeutig. Im Laufe der Kindheit nimmt die Stärke der Lateralität (Ausprägungsgrad) weiter zu (McManus, 2002, nach Schönthaler, 2020, S. 176).

Zwei bis vier Jahre

Die Rollenverteilung der Hände verfeinert sich im Alter von 2-4 Jahren. Bei schwierigen Tätigkeiten verstärkt sich der Leistungsunterschied zwischen den Händen. Im Gegensatz zu Linkshändern zeigen rechtshändige Kinder früher eine ausgeprägte Handpräferenz. Die Handpräferenz ist allgemein bei Rechtshändern im Alter von 3-11 Jahren stabil. Im Gegensatz dazu weisen linkshändige Kinder erst mit zunehmendem Alter eine ausgeprägte Präferenz auf (Bryden et al., 2007, nach Schönthaler, 2020, S. 176).

4.1. Meilensteine in der Händigkeitentwicklung

Es gibt einige Meilensteine in der Händigkeitentwicklung, die teilweise nicht endgültig geklärt sind. Laut Allweiss & Kraus (2019, S. 35) scheint sich eine Händigkeit ab 3 Jahren klarer zu formen und in der Entwicklung scheint es drei Phasen zu geben.

1. Phase (3-5 Jahre): eher schwache und teils inkonstante Handpräferenz (vor allem bei linkshändigen Kindern).
2. Phase (7-10 Jahre): Fokus besonders stark auf die dominante Hand.
3. Phase (10-12 Jahre): es entwickelt sich eine «erwachsene» Händigkeit. Die dominante Hand wird wieder weniger ausgeprägt eingesetzt und die Leistungsunterschiede verringern sich leicht.

Es gibt also kein einheitliches Muster, nach dem sich die Händigkeit bei Kindern entwickelt. Von Kind zu Kind gibt es individuelle Unterschiede. Der Ausprägungsgrad der Händigkeit entwickelt sich etwas langsamer als die Händigkeitsrichtung. Letztere scheint mit ungefähr 3 Jahren stabil zu sein. Die Handpräferenz bei Linkshändern ist erst später gefestigt (Harris, 2005, Scharoun & Bryden, 2014, nach Kraus 2019, S. 35).

Laut Schönthaler (2020, S. 176) liegt der Grenzstein bei 5 Jahren und Kinder sollten dann eine sichere Händigkeit aufweisen. Mit 4 Jahren sollten Kinder einen Mal- oder Zeichenstift korrekt halten können. Weiter sollte jedes Kind vor dem Eintritt in die erste Klasse eine konstante und sichere Schreibhand aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte spätestens ein Jahr vor Schuleintritt eine genaue Befundung und Abklärung der Händigkeit durchgeführt werden.

5. Unsicherer Handgebrauch und «Beidhänder»

Im Kapitel 5 werden der unsichere und wechselnde Handgebrauch und das Thema der Beidhändigkeit erläutert. Zunächst wird der Begriff der Ambidextrie nähergebracht. Dann folgt ein Kapitel zu den Ursachen für einen unsicheren Handgebrauch. Dazu zählen Entwicklungsverzögerungen, pathologische Händigkeit und verschiedene Krankheitsbilder, welche einen Einfluss auf die Händigkeitentwicklung haben. Anschliessend werden die Folgen einer Umschulung der Händigkeit geklärt und zum Schluss werden Schlussfolgerungen zum unsicheren Handgebrauch und zur Beidhändigkeit gezogen.

5.1. Gibt es Ambidextrie?

Es gibt einerseits ambidextere Personen, die mit beiden Händen eine vergleichbar gute Leistung erzielen. Andererseits gibt es ambisinistrale Personen, die auf beiden Seiten eine tiefe Leistung erzielen (Kraus, 2019, S. 72). Das Thema Ambidextrie ist wenig erforscht und Elneel, Carter, Tang & Cuschieri (2008) kamen zu dem Schluss, dass Ambidextrie sehr rar ist. Ambidextrie wird als ein Phänomen gesehen, das motorisch begabte Menschen miteinbezieht, die mit rechts und mit links schreiben und andere hochkomplexe Tätigkeiten auf beiden Seiten gleich gut beherrschen. Ambidextrie wird oft mit dem Begriff «Beidhändigkeit» gleichgesetzt und schliesst zum Beispiel auch umgeschulte Linkshänder mit ein. Trotzdem ist es sehr selten und in keiner Studie kommt man über einen Wert von 4% (Kraus, 2019, S. 72).

5.2. Welche Ursachen gibt es für einen unsicheren Handgebrauch?

Entwicklungsverzögerungen und unsicherer Handgebrauch

Laut Kraus (2019, S. 90) gibt es eine Vielzahl von Studien, welche die Händigkeit in Verbindung mit Entwicklungsverzögerungen untersuchten. Dabei konnten keine einheitlichen Ergebnisse festgestellt werden. Tendenziell kann der Schluss gezogen werden, dass beidhändige oder manchmal auch rechtshändige Kinder (hauptsächlich Jungen) eher motorische Schwächen und Koordinationsstörungen aufweisen. Da dies nicht in allen Studien bestätigt werden konnte, ist der Zusammenhang zwischen Entwicklungsverzögerungen und Händigkeitsbildung nicht eindeutig (Kraus, 2019, S. 90-93).

Pathologische Händigkeit

Eine pathologische Linkshändigkeit (Satz, 1972) legt gemäss Beobachtungen nahe, dass bei Frühgeborenen und Säuglingen mit einer möglichen Hirnverletzung, bei oder nach der Geburt häufiger eine Linkshändigkeit vorhanden ist (Ross, Lipper & Auld, 1987). Höchstwahrscheinlich findet bei einer asymmetrischen Gehirnverletzung des dominanten motorischen Kortex eine Verschiebung der dominanten Hand auf die nicht-dominante Hand statt. Da ca. 90% der Babys eine Veranlagung nach rechts haben, wäre dies dann einer Verlagerung auf die linke Hand. Bei ca. 10% der Babys, die eine Veranlagung zur linken Hand haben, kann eine deutlich seltenere pathologische Rechtshändigkeit beobachtet werden. Neben der pathologischen Händigkeit, könnte auch eine familiäre, vererbte Händigkeit (wie in Abschnitt 3.1 erwähnt) vorliegen. Forscher sind sich allgemein uneinig, ob man bei einer erheblichen Schädigung des Gehirns oder bereits bei einer minimalen Schädigung von einer pathologischen Händigkeit sprechen kann. Generell kann von einer pathologischen Händigkeit gesprochen werden, wenn in der frühen Kindheit (vor dem 3. Lebensjahr) bereits eine stark lateralisierte und ungewöhnlich konstanter Handeinsatz zu beobachten ist. Dies wird häufig als Indikator für eine frühe Hirnschädigung gesehen (Bishop, 1984, nach Kraus, 2019, S. 94).

Zusammenfassend ist eine genaue Abgrenzung zwischen einer Entwicklungsverzögerung und pathologischer Händigkeit schwierig vorzunehmen. Da die Erhebungsmethoden in Studien sehr unterschiedlich sind, kann davon ausgegangen werden, dass bei «Beidhändern» auch pathologische Links- und Rechtshänder dabei sind und Menschen mit einer Entwicklungsverzögerung. Wobei in beiden Fällen Geburtsstressfaktoren (Frühgeburten, niedriges Geburtsgewicht, erhöhtes Alter der Mutter und Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft) für eine Schädigung im Kortex verantwortlich sind. Bei einer Entwicklungsverzögerung kann vermutet werden, dass die Schädigung auf beide Gehirnhälften zurückzuführen ist, was motorische Auffälligkeiten in beiden Händen mit sich bringt, also beide Hände gleich schlecht sind. Bei einer pathologischen Händigkeit hingegen ist zu erwarten, dass der Unterschied in der Leistung der beiden Hände sehr gross ist. Da die Schwäche in der einen Hemisphäre zu einer Umbildung der Dominanz geführt hat (Kraus, 2019, S. 94-96).

Krankheitsbilder und verminderte Lateralisierung

Bestimmte Krankheitsbilder gehen gemäss verschiedenen Studien (Zusammengefasst in Kraus, 2019, S. 97-98) mit einer verminderten Lateralisierung und einem wechselnden Handgebrauch einher. Bei folgenden Krankheiten konnte nachgewiesen werden, dass der Ausprägungsgrad der Händigkeit schwächer ist als bei Menschen ohne diese Erkrankung:

- Autismus
- Schizophrenie
- Epilepsie
- Down-Syndrom
- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Pränatale Depression

Die Gruppe der «Beidhänder» ist hier ebenfalls uneinheitlich und es gibt sicherlich Überschneidungen mit den pathologischen Händern. Gemäss aktuellem Wissensstand ist aber davon auszugehen, dass diese Krankheitsbilder eine verminderte Lateralisierung verursachen und nicht umgekehrt (Kraus, 2019, S. 96-98).

5.3. Was bewirkt eine Umschulung der Händigkeit?

Wenn ein Linkshänder durch das physische und soziokulturelle Umfeld mit der rechten Hand schreibt und eventuell auch weitere Tätigkeiten ausführt, spricht man von einer Umschulung. Umschulungen können auch bei rechtshändigen Personen vorkommen, wenn sie aus einem bestimmten Grund Tätigkeiten mit links ausführen. Hier ist aber meistens eine persönliche Motivation eine Voraussetzung, wobei die Umschulung meistens erst im Erwachsenenalter erfolgt (Kraus, 2019, S. 83).

Die Umschulung der Schreibhand wurde von Sattler (2000, nach Kraus, 2019, S. 84) als der massivste Eingriff in das menschliche Gehirn beschrieben. Heute wird Linkshändigkeit nicht mehr wie früher mit körperlicher Gewalt bestraft (z.B. Schläge und Eingipsen). So gibt es aber auch heute noch verdeckte und subtile Umschulungsversuche.

Es gibt wenige Forschungsergebnisse zu den Umschulungsfolgen der Schreibhand. Zusammenfassend lassen sich jedoch folgende primäre Umschulungsfolgen gemäss den Leitlinien der DGAUM (2014) darlegen:

- Gedächtnisstörungen
- Sprachstörungen wie Stottern
- Konzentrationsstörungen
- Feinmotorische Schwierigkeiten, vor allem beim Schreiben
- Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
- Raum-Lage-Labilität und Links-Rechts-Unsicherheit

Als Sekundärfolgen werden genannt:

- Zurückgezogenheit und Minderwertigkeitskomplexe
- Verhaltensstörungen einschliesslich Bettnässen und Nägelkauen
- Widerspruchsgeist und Trotzhaltungen
- Unsicherheit
- Imponier- und oppositionelles Verhalten
- Überkompensation durch erhöhten Leistungseinsatz
- Emotionale Probleme bis ins Erwachsenenalter

Es gibt dabei ein Risiko, dass sich sogar neurotische und/oder psychosomatische Symptome und Störungen der Persönlichkeit entwickeln können (DGAUM, 2014). Da diese Umschulungsfolgen teilweise ähnliche Symptome wie bei anderen Krankheitsbildern (ADHS oder Lernstörungen) aufweisen, ist eine Identifizierung aufgrund einer Umschulung umso schwieriger.

Vongerichten (2012) beschreibt in ihrer Doktorarbeit die langfristigen Auswirkungen einer Umschulung auf die Gehirnfunktion. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die konsistenten Hände (links und rechts) sich in ihrer Hirnaktivität glichen. Umgeschulte Linkshänder hingegen unterschieden sich eindeutig davon. Je erfolgreicher die Umschulung der Hand war, desto grösser war die Verlagerung der neuronalen Aktivität, welche direkt mit der Bewegungssteuerung zu tun haben, von der rechten zur linken Hemisphäre. Die Gehirnareale, die mit der Bewegungsplanung und -kontrolle in Verbindung stehen waren weiterhin in der rechten Gehirnhälfte aktiver (Linkshänder weisen allgemein eine vermehrte Hirnaktivität auf der gegenüberliegenden Hemispähre auf – siehe Kapitel 2).

Somit kann der Schluss gezogen werden, dass ein Versuch der Umschulung die exekutiven Areale der gegenüberliegenden Hemisphäre trainieren kann. Jedoch kann die Aktivität in den übergeordneten, motorischen Arealen nicht in die nicht-dominante Hemisphäre verlagert werden. Dabei wird die Aktivität in der dominanten Hirnhälfte sogar noch verstärkt. Dies zeigt, dass Linkshänder nicht zu Rechtshändern werden können, auch wenn ein intensives Training stattfindet (Vongerichten, 2012, S. 62).

Eine Studie von Porac (2009) kam zu dem Schluss, dass umgeschulte Linkshänder deutlich mehr die rechte Hand einsetzen als nicht umgeschulte Linkshänder. Umgeschulte Linkshänder weisen dabei eine vergleichbare Leistung bei einem Punktieretest auf, wie Rechtshänder oder nicht umgeschulte Linkshänder. Dies zeigt auf, dass umgeschulte Linkshänder nicht zwingend motorische Defizite auf der rechten Seite aufweisen (Porac, 2009).

5.4. Schlussfolgerungen zur Beidhändigkeit und wechselndem Handgebrauch

Es kann davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine Veranlagung zu einer Links- oder Rechtshändigkeit hat. Diese Händigkeit entwickelt sich über die Kindheit heraus im Zusammenspiel mit diversen Einflussfaktoren.

Wie oben beschrieben gibt es bestimmte Umstände, Veranlagungen, Eingriffe oder Krankheitsbilder die Händigkeit mehr oder weniger stark beeinflussen. So gibt es die genetische Veranlagung, pathologische und krankheitsbedingte Faktoren oder Umwelteinflüsse.

So ist die Richtung der Händigkeit, ob jemand Links- oder Rechtshänder ist und der Ausprägungsgrad wahrscheinlich vererbt, wobei diese von ebenfalls vererbten motorischen Fähigkeiten und der Anpassungsfähigkeit des Gehirns beeinflusst werden. Die Umwelt nimmt dann den zweiten grossen Einflussfaktor ein. Einerseits ist die Händigkeit durch den rechts-orientierten Einfluss oder andererseits durch eine Umschulung der Händigkeit im Laufe der Entwicklung veränderbar. Dann kommen noch verschiedene medizinische Diagnosen hinzu, welche die Händigkeit beeinflussen und prägen (Kraus, 2019, S. 98-101).

So kann eine Entwicklungsstörung, eine prä-, peri oder postnatale Störung, ein Trauma, eine Krankheit oder ein neurophysiologisches Krankheitsbild zu motorischen Defiziten und so zu einer unklaren Händigkeit führen.

Menschen, die als beidhändig gelten und einen wechselnden Handgebrauch aufweisen, können also nicht genau definiert werden. So gibt es:

- Menschen mit leichtem Ausprägungsgrad
- Ambidextere Menschen
- Umgeschulte Linkshänder
- Menschen mit Entwicklungsverzögerungen
- Pathologische Hände
- Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern (Kraus, 2019, S. 98-101).

6. Interventionen bei Händigkeitssensiblen Verhalten

In diesem Kapitel werden einige Interventionen und Methoden dargelegt, die bei Kindern mit einem auffälligen oder wechselnden Handgebrauch angewendet werden können. Zunächst wird auf ein Händigkeitssensibles Verhalten eingegangen, dann wird der Fokus auf den Ausprägungsgrad gelegt und damit verbundene Auffälligkeiten. Anschliessend werden Interventionen bei Entwicklungsauffälligkeiten in Bezug auf die Händigkeit näher erklärt.

6.1. Händigkeitssensibles oder Händigkeitsgerechtes Verhalten von Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen

Damit das Kind die Händigkeit frei entfalten kann, sollte eine Beeinflussung der Präferenz vermieden werden. Wenn sich die Händigkeit noch nicht herausgebildet hat, sollten Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen darauf achten, das Kind nicht in eine Richtung zu drängen. Gegenstände zum Ergreifen könnten dem Kind in der Körpermitte angeboten werden. Tagesmütter, Kleinkindpädagoginnen und Kleinkindpädagoginnen oder Lehrpersonen sollten routinemässig die Händigkeit jedes Kindes erfragen oder im Alltag schauen, welches die bevorzugte Hand ist (Schönthaler, 2020, S. 219).

Händigkeit thematisieren

Gemäss Schönthaler (2020, S. 220) macht es Sinn die Händigkeit mit dem Kind zu thematisieren, falls es linkshändig ist. So kann die Aufmerksamkeit auf andere Linkshänder in der Gruppe oder der Familie gelenkt werden. Damit erkennt das Kind, dass manche Menschen vermehrt die rechte und andere mehrheitlich die linke Hand einsetzen. Mit dieser Auseinandersetzung kann vermieden werden, dass sich das Kind dem Mehrheitsverhalten der Rechtshänder anpasst.

Im Sprachgebrauch ist es wichtig, dass wertendes Vokabular in Verbindung mit einer Seite vermieden wird. Redewendungen wie «linkisch», für ungeschickt oder «die rechte Hand ist die richtige» könnten ein Kind verunsichern.

Wenn ein Kind beim Erlernen einer neuen Tätigkeit geführt wird, muss dabei die Händigkeit beachtet werden (Schönthaler, 2020, S. 220).

Entwicklung der Händigkeit durch Vielfalt

Damit die Entwicklung der Handgeschicklichkeit und der Händigkeit eine gute Unterstützung erhält, sollten dem Kind möglichst vielfältige Möglichkeiten geboten werden, mit den Händen aktiv zu werden. Spiele, Alltagstätigkeiten, handwerkliche Tätigkeiten, bei welchen das Kind seine Hände unterschiedlich verwenden kann, ermöglichen das Explorieren der Fähigkeiten. Besonders wichtig dabei sind bimanuelle Aktivitäten (Aufgaben, bei denen beide Hände eingesetzt werden, Schönthaler, 2020, S. 220).

6.2. Links- oder Rechtshändigkeit mit motorischen Auffälligkeiten in der Ausprägung

Bei Kindern mit motorischen Auffälligkeiten gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich diese äussern. Es kann die dominante Hand schwächer sein als die nicht-dominante Hand. Die nicht-dominante ist schlechter als die dominante Hand oder beide Hände sind von den motorischen Auffälligkeiten betroffen. Dabei werden diese motorischen Probleme oft bei anspruchsvollen Aufgaben ersichtlich, wenn beide Hände zusammenarbeiten müssen (bimanuelle Koordination und Kooperation; Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 195).

Es ist wichtig, dass dabei die Entwicklungsebene der bimanuellen Kooperation erfasst und die Komplexität der Interventionen auf das Kind angepasst wird und diese sollte stetig erhöht werden.

Ideen zur Förderung der bimanuellen Kooperation:

- Es werden zunächst spiegelbildliche Bewegungen gleichzeitig mit beiden Händen ausgeführt -> z.B. mit Rasierschaum auf einen vertikalen Spiegel malen oder Hand- und Fingermalen mit beiden Händen gleichzeitig.
- Als nächstes werden Parallelbewegungen unterstützt, indem eine liegende 8 mit beiden Händen gemalt wird. Es kann auch an der Tafel mit Kreidestücken gezeichnet werden (z.B. verpackt als Autofahrerspiel oder Schifffahrerspiel). Es ist wichtig nicht mit beiden Händen zu schreiben, sondern nur zu malen!
- Nun können Aktivitäten durchgeführt werden mit einer Haltehand und einer aktiven Hand (rollendifferenzierte Handlung). Wieder von einfachen Halteaktionen wie dem Festhalten einer Steckplatte mit der nicht-dominanten Hand und dem Einstecken von Stiften. Später werden komplexere Aufgaben wie das Schneiden mit einer Schere durchgeführt.

Meist sind grafomotorische Auffälligkeiten (beim Schreiben oder Malen) in der Schule zu beobachten, was zu einer Anmeldung für eine Abklärung führen kann. Deshalb ist es auch wichtig genau an diesen Fähigkeiten zu üben und nicht nur an den Komponenten davon (Kraus & Nagele-Hedl, 2019, S. 196).

6.3. Wechselnder Handgebrauch

Bei Kindern, die eine variable Links- und Rechtshändigkeit aufweisen und bei einigen Tätigkeiten hin und wieder die Hand wechseln, ist es wichtig mit dem Kind zusammen zu erforschen, wie sich der wechselnde Handgebrauch äussert. Jedes Wechselverhalten ist individuell. Bei manchen Tätigkeiten hat sich womöglich bereits eine Rollenverteilung zwischen Haltehand und aktiver Hand herausgefiltert und bei anderen Tätigkeiten kann immer noch ein Wechsel beobachtet werden.

Dabei ist für Eltern, Erzieher und für die betroffenen Kinder wichtig, dass ein Wechselverhalten bei Tätigkeiten bestehen bleibt, bei denen es die Funktionsfähigkeit des Kindes nicht

einschränkt. Da beim Malen und Schreiben ein Übungs- und Automatisierungseffekt erreicht werden soll, sollten diese Tätigkeiten immer mit derselben Hand durchgeführt werden.

Beim Bauen eines Turmes oder beim Würfeln spielt es hingegen keine Rolle, mit welcher Hand die Tätigkeit ausgeführt wird (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 197).

Gemäss Vasterling, Weiland und Sattler (2017, S. 30) gibt es folgende Massnahmen, die einen wechselnden, instabilen Handgebrauch unterstützen. So sollten Physio- und Ergotherapeuten und Therapeutinnen, Motopäden und Motopädinnen (in der Schweiz Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen) oder Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit dem Kind folgende Dinge beachten:

- Aktive Eigenregulation von Haltung und Bewegung
- Allgemeine motorische Grundfertigkeiten erarbeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination)
- Bilaterale Bewegungsangebote vermeiden, welche dazu führen können, eine Umschulung zur Folge zu haben, wie z.B. beidhändiges Malen oder Schreiben (double doodle).
- Tätigkeiten anbieten, die einen positiven Eindruck für die dominante Hand hinterlassen (hämmern, ziehen, drücken, schmirgeln, raspeln, feilen).
- Umfeld mit einbeziehen und dieses anleiten (Lehrpersonen und Eltern).

Für Lehrpersonen ist es wichtig folgende Dinge zu beachten:

- Linkshändiges Material rechtzeitig bereitzustellen und auch die Arbeit damit anleiten können (Linkshänder-Schere, Linkshänder-Spitzer, etc.).
- Der Arbeitsplatz sollte auch für das linkshändige Kind angemessen sein (genug Platz auf der linken Seite, nicht rechts neben einem rechtshändigen Kind)
- Umgekehrte Arbeitsrichtung zulassen (z.B. beim Schneiden)
- Eltern beraten und unterstützen

Für Eltern:

- Dem Kind Selbständigkeit ermöglichen, z.B. bei der Körperpflege, beim An- und Ausziehen, beim Essen und Tisch decken.
- Beim Spielmaterial darauf achten, dass keine Seite bevorzugt wird.

6.4. Entwicklungsverzögerte Händigkeit

Kinder mit einer entwicklungsverzögerten Händigkeit können einerseits mit dem Ausprägungsgrad der Händigkeit Schwierigkeiten haben, andererseits können diese auch motorikbasiert sein. Eine Entwicklungsverzögerung bringt per se motorische Probleme mit sich.

Welche Interventionen angewendet werden, hängt davon ab, wie lange das Kind bis zur Einschulung noch Zeit hat. Die Entscheidung über die Schreibhand sollte zügig getroffen werden (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 198).

Vor der Einschulung

Ein wechselnder Handgebrauch ist mit 3 Jahren noch nicht auffällig, da dies als normal gilt und entwicklungsbedingt sogar wünschenswert ist. Wenn eine Händigkeit bereits ansatzweise gesehen wird ist dies optimal. Ab dem vierten Lebensjahr kann man sich mit der Händigkeitsentwicklung befassen (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 198). Hier ist es sinnvoll nach einem breit angelegten sensomotorischen Integrationsprogramm zu arbeiten, wie dies in der Psychomotorik der Fall ist (Fischer, 2009). Dabei ist es wichtig, die Aufmerksamkeit des Kindes nicht auf die Händigkeit zu lenken, damit sich diese unbeeinflusst herausbilden kann. Für die Intervention bedeutet dies, dass das Umfeld des Kindes so neutral wie möglich gestaltet werden sollte. So kann das Besteck vertikal in die Mitte gelegt werden beim Essen, die Zahnpasta und Zahnbürste so hinstellen, dass beide Hände gleich aktiv werden können. Zusätzlich scheinen folgende Interventionen die Händigkeitsentwicklung zu unterstützen (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 199):

- Viele Überkreuzungen der Körpermitte ermöglichen mit einer aber auch mit beiden Händen. Bimanuelles Überkreuzen aktiviert das Corpus callosum erheblich mehr, als einhändiges Überkreuzen.
 - o Beispiele: auf einem Rollbrett sitzend Säckchen immer mit einer Hand in die andere Hand werfen, mit einem Schläger (der beidhändig gehalten wird) einen Ball in einem Hängenden Strumpf von einer Seite zur anderen Schlagen, auf dem Trampolin springend mit einer Schaumstoffrolle einen Ball abwehren, der mal von links und mal von rechts geworfen wird.
- Bimanuelle Tätigkeiten: siehe Abschnitt 6.2 (Links- oder Rechtshändigkeit mit motorischen Auffälligkeiten in der Ausprägung).
- Basteln und Handwerken gelten als sinnvoll, da man dabei viele Wiederholungen hat und mit beiden Händen gearbeitet wird. So kann ein Handwerksprojekt mit dem Kind gestartet werden und das Kind kann mit dem Werkzeug selbständig ausprobieren und die Rollenverteilung der Hände entfaltet sich mit der Zeit. Beim Projekt sollen die Aufgaben nicht zu schwer oder zu einfach sein, und es sollte ein Thema gewählt werden, welches das Kind interessiert.
- Das Spielen eines Musikinstrumentes fördert die Rollenverteilung der Hände und es gibt viele Wiederholungen, was die Händigkeitsentwicklung unterstützt. Beispiele: Handtrommel, Gitarre, etc.

Bei anstehender Einschulung

Wenn die Einschulung kurz bevorsteht, wird ein anderer Ansatz gewählt. In der Therapie wird meist nach einem Bottom-Up Ansatz gearbeitet. So wird an den Basiskomponenten gearbeitet bevor komplexere Aktivitäten durchgeführt werden. Dies ist der Fall, da komplexe Tätigkeiten

meist gute Basiskompetenzen voraussetzen. Die Verbesserung der Basis bringt eine Steigerung der komplexeren Tätigkeiten mit sich.

Ein solches Vorgehen unter dem Druck der Einschulung ist nicht immer optimal. So könnte hier auch nach einem Top-Down-Ansatz gearbeitet werden. Anbei gibt es zwei Interventionsideen für Kinder mit entwicklungsverzögerter Händigkeit (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 201).

Lars-Links- / Lotte-Links-Woche

Gemäss Kraus und Nagele-Heidl (2019, S. 201) wird mit dem Kind zusammen eine spielerische Experimentierphase gestartet. Eine Lars-Links-Woche (für Jungen) und Lotte-Links-Woche (für Mädchen) wird mit dem Kind besprochen. So kann die Therapeutin darauf hinweisen, dass das Kind womöglich eine Linkshändigkeit hat aber diese Hand bis jetzt noch wenig Übungsmöglichkeiten hatte, weil das ganze Umfeld eine Rechtshändigkeit aufweist. Es werden gemeinsam anspruchsvolle und wichtige Tätigkeiten aus dem Alltag gesammelt und in einer Tabelle zusammengefasst. Das Kind kann dann als Detektiv oder Detektivin vorgehen und die Tätigkeiten 5-10-mal pro Tag innerhalb von einer bis vier Wochen durchführen. Das Kind soll dann anhand einer Smiley-Skala einschätzen, wie dies heute mit der linken Hand funktioniert hat. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass sich bei dieser Experimentierphase zu Beginn alles komisch anfühlt, mit der anderen Hand zu machen. In diesen Wochen nimmt das Kind dann jeweils die Tabelle in die Therapiestunden mit und es wird besprochen, wie es sich angefühlt hat.

Kinder werden dadurch merken, dass sich das Ausführen der Tätigkeiten mit der linken Hand «doof/blöd» angefühlt hat und ist dann bestärkt mit der rechten Hand zu schreiben. Andere Kinder werden einen «Aha-Effekt» erleben und merken, dass vieles mit der linken Hand besser geht. Die übrigen Kinder sind nach der Experimentierphase immer noch unsicher, welche Hand nun die richtige ist oder merken bei einzelnen Tätigkeiten, welche Hand zum Einsatz kommen soll (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 202).

Der Härtetest

Wenn eine Experimentierphase noch keine Klarheit gebracht hat, kann ein Härtetest durchgeführt werden. Die beiden Hände werden dabei aufgrund der Leistung (Geschwindigkeit und Genauigkeit) und der Ausdauer im Kontext des Schreibens verglichen. Dabei sollten drei unterschiedliche Übungen durchgeführt werden, welche die unterschiedlichen Aspekte des Schreibens abdecken:

- Buchstaben oder Sätze abschreiben
- Buchstaben oder Sätze als Diktat schreiben
- Buchstaben oder Sätze frei verfassen

Beide Hände führen dann jeweils 5 -15 Minuten lang (je nach Alter und Fähigkeiten) durchgehend die entsprechenden Aufgaben durch. Nach einer kurzen Pause wird die Hand gewechselt und unter den gleichen Bedingungen werden die Aufgaben nochmals gleich durchgeführt (gleiche Dauer, gleicher Stift, gleicher Arbeitsplatz). Die Zeit wird mit einer Stoppuhr festgehalten. Am Ende der Aufgabe bespricht der Therapeut oder die Therapeutin die Ergebnisse mit dem Kind: Welche Schrift sieht besser aus? Welche Hand konnte besser durchhalten? Welche Hand hat sich besser angefühlt? Welche Hand war schneller? (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S.202).

Damit ausgeschlossen werden kann, dass die Schwierigkeit beim Schreiben auf Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und Verarbeitung zurückzuführen ist, kann ein Screening durchgeführt werden. Dabei können dem Kind Buchstaben, Zahlen oder Formen auf den Rücken gemalt werden und das Kind soll diese in der Luft nachahmen, erkennen und benennen.

Wenn nach all diesen Interventionen immer noch Unklarheit über die Händigkeit herrscht, kann mit dem Kind eine pragmatische Entscheidung getroffen werden. Es wird nun mit dem Kind gemeinsam bestimmt, welche Hand es zum Schreiben benutzt in der 1. Klasse. Nach einem halben Jahr kann dann erneut eine Händigkeitsermittlung durchgeführt werden und die Entscheidung nochmals überprüft werden (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 202).

II. Ist-Analyse: «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch»

In diesem Teil II der Arbeit wird das Vorgehen der Erhebung in Form einer Umfrage (Ist-Analyse), das methodische Vorgehen und die daraus resultierenden Erkenntnisse vorgestellt. Bei der Umfrage handelt es sich um eine Ist-Analyse. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird eine Broschüre erstellt, die Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in ihrer Arbeit mit dem Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch» unterstützen soll.

7. Methodisches Vorgehen

Im methodischen Vorgehen werden das Untersuchungsdesign, die Stichprobe und die Datenanalyse dargelegt. Das Untersuchungsdesign fasst die Ausgangslage und die Ziele der Ist-Analyse zusammen. Die Zusammensetzung und Auswahl der Umfrage-Teilnehmer werden in der Stichprobe genauer erläutert. Die Datenanalyse beschreibt das Vorgehen zur Auswertung der Daten.

7.1. Untersuchungsdesign

Das Ziel der Umfrage (Ist-Analyse) war es einen Einblick in die Praxis von Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen auf der Kindergarten- und Unterstufe zu erhalten.

Für die Ist-Analyse zum Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch» wurde eine Online-Umfrage durchgeführt. In der Umfrage wurde erfasst, wie sich Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit dem Thema auskennen und was sie sich für ihre Arbeit als Unterstützung wünschen.

Die Befragung umfasst 14 Fragen und wurde mit dem Online-Tool Lime Survey erstellt und durchgeführt. Der Grossteil der Fragen zielte auf das Wissen zum Thema Links-Rechtshändigkeit und Erfahrungen, die bereits damit gemacht wurden ab (siehe Anhang – Fragebogen). Zur Überprüfung wurde die Umfrage von drei Kommilitoninnen und der Mentorin überprüft und auf Grund des Feedbacks zweimal überarbeitet, bevor sie aktiviert wurde.

7.2. Stichprobe

Bei der Stichprobe handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Dabei wurden Schulleitungen im Bezirk Affoltern am Albis (ZH) und in der Gemeinde Schwyz (SZ) angefragt, welche die Umfrage dann an die Lehrpersonen der Kindergarten- und Unterstufe, sowie an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf dieser Stufe weitergeleitet haben.

Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig und die Daten werden anonymisiert erhoben. Das Ziel der Ist-Analyse war es mindestens 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu finden. Die Umfrage wurde im Januar 2022 von 62 Personen ausgefüllt.

7.3. Datenanalyse

Die Daten aus der Ist-Analyse wurden bereinigt. Anschliessend sind die Daten mit dem Online-Tool von datatab.de ausgewertet worden. Bei einigen Fragen hatte es verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Diese Antwortmöglichkeiten können entweder angenommen oder abgelehnt werden. Bei der Auswertung werden die Antwortmöglichkeiten als Einzelfragen ausgewertet, da sonst die absolute Anzahl an Umfrageteilnehmenden nicht mehr übereinstimmt. Hier ein Beispiel:

Was würden Sie tun, wenn ein Kind in Ihrer Klasse die Hand wechselt beim Schreiben?

*

ⓘ Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Nichts. Das Kind entscheidet am besten selbst, mit welcher Hand es wann schreiben möchte.

Eine Handdominanz Abklärung selbst durchführen. Eine Handdominanz Abklärung ist eine spezielle Beobachtung bei unsicherem Handgebrauch (z.B., wenn das Kind die Hand innerhalb einer bestimmten Tätigkeit wechselt).

Eine Handdominanzabklärung von einer Fachperson durchführen lassen.

Das Kind bitten je einmal mit rechts und links einen Satz zu schreiben und dann auf Grund dessen entscheiden mit welcher Hand es schreiben soll.

Mehrere Antworten möglich

Abbildung 1: Umfrage: Händigkeit und wechselnder Handgebrauch (Beispiel Frage, eigene Darstellung).

Die einzelnen Teilfragen werden zur Auswertung (siehe nächster Abschnitt) jeweils in einem separaten Diagramm dargestellt und können dann anhand der Teilnehmenden mit den jeweils anderen Teilfragen verglichen werden.

8. Ergebnisse der Ist-Analyse

In Kapitel 3 werden die Ergebnisse grafisch dargestellt, genauer beschrieben und interpretiert. Im Unterkapitel «soziografische Daten» werden das Alter, das Geschlecht, die Berufserfahrung, und ihre Tätigkeit an der Schule dargelegt. Die übrigen Fragen werden zu logischen Gruppen zusammengefasst.

8.1. Ist-Analyse: Soziodemografische Daten

Die Probanden der Ist-Analyse weisen eine grosse Bandbreite bezüglich des Alters auf, sie sind 23 bis 64 Jahre alt. Sie haben eine Berufserfahrung von mindestens einem bis zu 44 Jahren. Es haben 58 Frauen und vier Männer an der Umfrage teilgenommen.

Bezüglich der Tätigkeit an der Schule oder Institution, sind 28 Lehrpersonen der 1. und 2. Klasse, 23 Lehrpersonen der Kindergartenstufe und sechs Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (1. und 2. Klasse), sowie vier Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (Kindergartenstufe) vertreten. Eine Person aus der Umfrage hat keine soziodemografischen Daten angegeben.

8.2. Ist-Analyse: Händigkeit und Ausprägungsgrad

Die Frage zur Händigkeitsrichtung (Abbildung 3), ob sich jemand als Rechts- oder Linkshänder bezeichnet, fiel überraschender Weise genauso aus, wie es in den Studien des Theorieteils dargelegt wird (siehe Kapitel 1.2 – Händigkeit in der Bevölkerung).

Die Korrelation zwischen Links-Rechtshändigkeit mit dem Ausprägungsgrad, wird in Abbildung 4 genauer dargestellt. Von den 62 Probanden sind lediglich sechs Linkshänder und 56 Rechtshänder, deshalb sind die Aussagen hier rein spekulativ. Sie decken sich aber interessanterweise mit den Forschungsergebnissen aus anderen Studien (Siehe Kapitel 1.2 Händigkeit in der Bevölkerung). Wie man aus der Abbildung 3 ablesen kann, benützen Menschen, die sich als Linkshänder bezeichnen deutlich häufiger ihre nicht-dominante Hand bei alltäglichen Tätigkeiten als Rechtshänder.

Abbildung 2: Sind sie links- oder rechtshändig? (eigene Darstellung).

Abbildung 3: Links-rechtshändigkeit mit Ausprägungsgrad (eigene Darstellung).

8.3. Ist-Analyse: Wechselnder Handgebrauch

Bereits 43 Personen (69%) haben einmal ein Kind beobachtet, dass die Hand wechselt beim Schreiben. Zur Frage was Lehrpersonen oder Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und Pädagogen und Pädagoginnen tun würden, wenn Sie einen wechselnden Handgebrauch beobachten, gab es vier verschiedene Möglichkeiten (mehrere Antworten möglich). Die Antworthäufigkeiten werden in den Tabellen (Abbildung 5) zusammengefasst.

Wie in Kapitel 4 beschrieben, ist ein wechselnder Handgebrauch je nach Alter auffällig oder nicht. So gilt ein Kind mit 3 Jahren, welches die Hand wechselt als unauffällig. Mit vier Jahren können Interventionen eingeleitet und das Kind mit einem breit angelegten sensomotorischen Integrationsprogramm wie der Psychomotorik begleitet werden, sofern die Händigkeit auffällig ist. In Abschnitt 4.1 wurde bereits erwähnt, dass der Grenzstein für eine sichere Händigkeit

bei fünf Jahren liegt. Dann sollte ein konstanter Handgebrauch beobachtet werden, bei Linkshändern kann dies auch ein bisschen später sein.

Eine weitere Frage in der Erhebung bezog sich darauf, welche Fachpersonen kontaktiert werden könnten, um bei einem Kind mit wechselndem Handgebrauch weiterzuhelfen. Es konnten ebenfalls mehrere Antworten gegeben werden. Folgende Antworten wurden dabei ausgewählt (in Prozent):

Abbildung 2: Was würden Sie tun, wenn ein Kind die Hand wechselt beim Schreiben? (eigene Darstellung).

Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen oder Ergotherapeuten und Therapeutinnen sind die meistgewählten Fachpersonen in Verbindung mit einer unsicheren Händigkeit. Dies sind auch die Fachpersonen, die Kinder mit unsicherem Handgebrauch am besten begleiten und unterstützen können. Ebenso können Heilpädagogen und Pädagoginnen das Kind begleiten. Wichtig ist zunächst, das Kind nicht in eine Richtung zu drängen und ihm vielfältige Möglichkeiten anzubieten, wo es mit beiden Händen aktiv werden kann (siehe Kapitel 7 – Interventionen bei Händigkeitsauffälligem Verhalten).

8.4. Ist-Analyse: Ambidextrie

Von allen Teilnehmenden kannten acht Personen den Begriff «Ambidextrie». 40 Personen konnten in der Folgefrage den Begriff richtig ableiten.

Abbildung 3: Welche Fachpersonen können bei wechselndem Handgebrauch kontaktiert werden? (eigene Darstellung).

Bei Ambidextrie handelt es sich um ein sehr seltenes Phänomen, welches motorisch begabte Menschen umfasst, die mit beiden Händen gute Leistungen erzielen (Siehe Kapitel 6.1).

8.5. Ist-Analyse: Folgen einer Umschulung der Händigkeit

Die Fragen «Gehen Sie davon aus, dass eine Umschulung der Händigkeit Folgen für das Kind hat?» und «Was könnten mögliche Folgen einer Umschulung sein?» wurden von allen Teilnehmenden beantwortet. Anschliessend eine kurze Zusammenfassung.

- 87.1% (54 Probanden) nehmen an, dass eine Umschulung der Händigkeit Folgen für das Kind hat.
- Davon gehen nur 5% davon aus, dass eine mögliche Folge eine ADHS-Symptomatik ist.
- 13% nehmen an, dass eine Umschulung der Hand Sprachstörungen, wie zum Beispiel Stottern auslösen kann.
- 31% nehmen an, dass eine Umschulung eine Konzentrationsstörung zur Folge haben könnte
- 82% trafen die Annahme, dass eine Umschulung feinmotorische Schwierigkeiten mit sich ziehen könnte.
- 24% gehen davon aus, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ausgelöst werden.
- 19% können sich eine Verhaltensstörung wie Bettnässen oder Nägelkauen vorstellen.
- 26% gehen davon aus, dass eine Raum-Lage-Unsicherheit und Rechts-Links-Unsicherheit entstehen könnte.

Es wird ersichtlich, dass sich die Umfrageteilnehmenden verschiedene Folgen für vorstellbar halten. Umschulungsfolgen werden gemäss verschiedenen Forschungsergebnissen folgendermassen zusammengefasst (siehe auch Kapitel 5.3):

Primäre Umschulungsfolgen:

- Gedächtnisstörungen
- Sprachstörungen wie Stottern
- Konzentrationsstörungen
- Feinmotorische Schwierigkeiten, vor allem beim Schreiben
- Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
- Raum-Lage-Labilität und Links-Rechts-Unsicherheit

Sekundäre Umschulungsfolgen:

- Zurückgezogenheit und Minderwertigkeitskomplexe
- Verhaltensstörungen einschliesslich Bettnässen und Nägelkauen
- Widerspruchsgeist und Trotzhaltungen
- Unsicherheit

- Imponier- und oppositionelles Verhalten
- Überkompensation durch erhöhten Leistungseinsatz
- Emotionale Probleme bis ins Erwachsenenalter

8.6. Ist-Analyse: Gewünschte Informationen zum Thema

Bei der Frage, welche praktischen Tipps gewünscht werden zum Thema, wurden alle Vorschläge als interessant angesehen. Im Folgenden werden die Vorschläge aus der Umfrage nach Beliebtheit angeordnet aufgezeigt:

- Praktische Tipps zum Umgang mit wechselndem Handgebrauch
- Informationen zur Händigkeitentwicklung
- An welche Fachleute man sich wenden kann
- Informationen zur Umschulung oder falschen Förderung

Zusätzlich haben fünf Teilnehmende einen Kommentar verfasst, was sie sich persönlich wünschen. Es wurde gefragt, wie man als Lehrperson die Händigkeit (führende Hand) des Kindes ermitteln kann. Eine Lehrperson wünschte sich Unterstützung in diesem Bereich und Hilfestellungen. Eine Person wollte keine weiteren Informationen erhalten und jemandem war das Thema nicht bekannt und fragte sich, ob es ein Thema werden müsste. Eine weitere Person wünscht sich einen zwei- bis vierseitigen Flyer, in dem alles kurz und knapp zusammengefasst wäre.

III. Broschüre «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch»

Im Teil C der Arbeit wird dargelegt, wie die Broschüre gestaltet wurde, welche Ergebnisse aus der Umfrage und der Theorie in die Broschüre kommen und es wird aufgezeigt, wie die Broschüre von Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen eingeschätzt wird.

9. Auswahl der Ergebnisse für die Broschüre

Folgende Ergebnisse aus der Literatur werden für die Broschüre ausgewählt und prägnant dargelegt.

9.1. Allgemeine Tipps im Umgang mit Händigkeit

Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, sollte sich die Händigkeit frei entfalten können. Es ist wichtig, das Kind nicht in eine Richtung zu drängen. So sollten Gegenstände dem Kind stets in der Körpermitte angeboten werden. Es sollte allgemein von allen Personen im Umfeld darauf geachtet werden, welches die starke Hand des Kindes ist.

Die Händigkeit sollte mit den Kindern angesprochen und thematisiert werden. Bei linkshändigen Kindern ist es besonders wichtig, dass sie merken, ob es noch weitere Linkshänder in der Familie oder im Umfeld gibt. Somit kann vermieden werden, dass sich ein Kind am Mehrheitsverhalten der Rechtshänder anpasst.

Es sollten vielfältige Angebote gemacht werden, wobei beide Hände aktiv sind. Dabei sind Tätigkeiten, bei denen beide Hände eingesetzt werden (eine aktive Hand und eine Haltehand) wichtig.

Beim Malen, Zeichnen und Schreiben soll ein Übungs- und Automatisierungseffekt erreicht werden, deshalb sollten diese Tätigkeiten immer mit derselben Hand durchgeführt werden.

Beim Bauen eines Turmes oder beim Würfeln spielt es hingegen keine Rolle, mit welcher Hand die Tätigkeit ausgeführt wird.

9.2. Interventionen zur Unterstützung von händigkeitsauffälligen Kindern für Lehrpersonen und Therapeuten und Therapeutinnen

Händigkeitsauffälligkeiten zeigen sich häufig in der Schule beim Malen oder Schreiben, was zu einer Anmeldung für eine Abklärung führen kann. Einerseits sollte dann an den Komponenten, welche für das Schreiben und Malen wichtig sind, gearbeitet werden, aber es ist andererseits auch wichtig das Schreiben und Malen an sich gezielt zu üben.

Bei Kindern mit einer auffälligen Händigkeit ist es wichtig Übungen der bimanuellen Kooperation anzubieten und dabei von einfacheren Aufgaben zu komplexeren Aufgaben hinzuarbeiten.

Ideen zur Förderung:

- Es werden spiegelbildliche Bewegungen gleichzeitig mit beiden Händen ausgeführt -> z.B. mit Rasierschaum auf einem vertikalen Spiegel malen oder Hand- und Fingermalen mit beiden Händen gleichzeitig.

- Als nächstes werden Parallelbewegungen unterstützt, indem eine liegende 8 mit beiden Händen gemalt wird. Hier ist es wichtig nicht mit beiden Händen zu schreiben, sondern nur beim Malen beide Hände zu verwenden!
- Nun können Aktivitäten durchgeführt werden mit einer Haltehand und einer aktiven Hand (rollendifferenzierte Handlung). Wieder von einfachen Halteaktionen wie dem Festhalten einer Steckplatte mit der nicht-dominanten Hand und dem Einstecken von Stiften. Später werden komplexere Aufgaben wie das Schneiden mit einer Schere durchgeführt.

9.3. Interventionen bei wechselndem Handgebrauch für Lehrpersonen und Therapeuten und Therapeutinnen

Bei wechselndem Handgebrauch ist es wichtig, mit dem Kind zu erforschen, wie sich der Handgebrauch äussert, denn jedes Wechselverhalten ist individuell. Es wird Aktivitäten geben, wo sich bereits eine Rollenverteilung zwischen Haltehand und aktiver Hand herausgebildet hat und bei anderen Aktivitäten wird immer noch ein Wechsel beobachtet.

Hier ist es wichtig, dass beim Malen und Schreiben ein Übungs- und Automatisierungseffekt erreicht werden soll und diese Tätigkeiten immer mit einer Hand ausgeführt werden sollten.

Von Physio- und Ergotherapeuten und Therapeutinnen, Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen oder Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollten folgende Dinge beachtet werden:

- Aktive Eigenregulation von Haltung und Bewegung.
- Allgemeine motorische Grundfertigkeiten erarbeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination).
- Bilaterale Bewegungsangebote vermeiden, welche dazu führen können, eine Umschulung zur Folge zu haben, wie z.B. beidhändiges Malen (double doodle).
- Tätigkeiten anbieten, die einen positiven Eindruck für die dominante Hand hinterlassen (hämmern, ziehen, drücken, schmirgeln, raspeln, feilen).
- Umfeld mit einbeziehen und dieses Anleiten (Lehrpersonen und Eltern).

Für Lehrpersonen ist es wichtig, folgende Dinge zu beachten:

- Linkshändiges Material rechtzeitig bereitzustellen und auch die Arbeit damit anleiten können (Linkshänder-Schere, Linkshänder-Spitzer, ...).
- Der Arbeitsplatz sollte auch für das linkshändige Kind angemessen sein (genug Platz auf der linken Seite)
- Umgekehrte Arbeitsrichtung zulassen (z.B. beim Schneiden).
- Eltern beraten und unterstützen.

Für Eltern:

- Dem Kind Selbständigkeit ermöglichen, z.B. der Körperpflege, An- und Ausziehen, beim Essen und Tisch decken.
- Das Umfeld des Kindes sollte so neutral wie möglich gestaltet werden. So kann das Besteck vertikal in die Mitte gelegt werden beim Essen, die Zahnpasta und Zahnbürste so hinstellen, dass beide Hände gleich aktiv werden können
- Bei Spielmaterial darauf achten, dass keine Seite bevorzugt wird.

9.4. Interventionen bei einer Entwicklungsverzögerung für Therapeuten und Therapeutinnen

Es gibt Kinder, welche aufgrund einer Entwicklungsverzögerung einen wechselnden Handgebrauch aufweisen. Hier ist die Intervention abhängig davon, wie lange noch Zeit ist, bis das Kind eingeschult wird.

Es ist normal, wenn Kinder mit drei Jahren bei Tätigkeiten noch die Hand wechseln. Ab dem vierten Lebensjahr kann man sich mit der Händigkeitentwicklung befassen. Folgende Interventionen sind hier sinnvoll:

- Viele Überkreuzungen der Körpermitte ermöglichen mit einer aber auch mit beiden Händen.
 - o Beispiele: - auf einem Rollbrett sitzend Säckchen immer mit einer Hand in die andere Hand werfen
 - o Mit einem Schläger (der beidhändig gehalten wird) einen Ball in einem hängenden Strumpf von einer Seite zur anderen schlagen
 - o Auf dem Trampolin springend mit einer Schaumstoffrolle einen Ball abwehren, der mal von links und mal von rechts geworfen wird.
- Bimanuelle Tätigkeiten ausüben: siehe Abschnitt 6.2 (Links- oder Rechtshändigkeit mit motorischen Auffälligkeiten in der Ausprägung)
- Basteln und Handwerken gelten als sinnvoll, da man dabei viele Wiederholungen hat und mit beiden Händen gearbeitet wird. Zum Beispiel: ein Handwerksprojekt mit dem Kind gestalten
- Das Spielen eines Musikinstrumentes: Dies fördert die Rollenverteilung der Hände und es gibt viele Wiederholungen, was die Händigkeitentwicklung unterstützt (Handtrommel, Gitarre, etc.)

Wenn eine Einschulung kurz bevorsteht, gibt es ebenfalls Interventionen, welche durchgeführt werden können.

Hier sollen zunächst eine oder mehrere Wochen Tätigkeiten nur mit der linken Hand durchgeführt werden. Dazu wird zusammen mit dem Kind eine Tabelle erstellt, worin festgehalten wird

wie häufig und wie gut die Tätigkeit mit links durchgeführt wurde. Anschliessend wird mit dem Kind besprochen, wie es sich bei den einzelnen Tätigkeiten angefühlt hat, und es können vielleicht bereits einige Tätigkeiten bestimmt werden, die mit links oder mit rechts durchgeführt werden.

Falls dies noch keine Klarheit gebracht hat, wird ein Härtetest durchgeführt. Dabei werden beide Hände aufgrund der Leistung (Geschwindigkeit und Genauigkeit) und der Ausdauer miteinander verglichen und stark gefordert. Anschliessend wird wieder mit dem Kind zusammen geschaut, mit welcher Hand der Test besser gelungen ist, und es kann womöglich die Schreibhand festgelegt werden.

Wenn nach all diesen Interventionen immer noch Unklarheit über die Händigkeit herrscht, kann mit dem Kind eine pragmatische Entscheidung getroffen werden. Es wird nun mit dem Kind gemeinsam bestimmt, welche Hand es zum Schreiben benutzt in der 1. Klasse. Nach einem halben Jahr kann dann erneut eine Händigkeitsermittlung durchgeführt werden und die Entscheidung nochmals überprüft werden (eine genauere Beschreibung befindet sich im Abschnitt 7.4).

10. Produkt: Broschüre

Erstellen der Broschüre

Die Broschüre wurde über das Onlineprogramm Canva erstellt (<https://www.canva.com>). Der Fokus lag dabei auf einer ansprechenden Gestaltung und Übersichtlichkeit des Inhaltes. Es wurde darauf geachtet nicht zu knallige Farben zu nehmen, damit es angenehmer ist darin zu blättern und etwas nachzulesen.

In der Broschüre werden keine direkten Quellenangaben gemacht, auf der letzten Seite befinden sich die wichtigsten Quellen und hilfreiche Websites zum Thema Händigkeit.

Die Broschüre befindet sich im Anhang der Arbeit. Inhaltlich umfasst die Broschüre einen allgemeinen Teil zur Händigkeit und anschliessend Abschnitte zu verschiedenen Interventionen. Die Abschnitte sind jeweils farblich aufeinander abgestimmt, damit klar ist, was zusammengehört. So gibt es einen Abschnitt zu Interventionen bei händigkeitsauffälligen Kindern, Interventionen zum wechselnden Handgebrauch und Interventionen bei einer

Abbildung 4: Titelbild der Broschüre (eigene Darstellung).

entwicklungsverzögerten Händigkeit. Auf der letzten Seite gibt es noch drei Websites mit weiteren Informationen vor allem für linkshändige Kinder. Dort befindet sich ebenfalls ein kurzes Literaturverzeichnis, um genauere Informationen zu den Interventionen zu erhalten, wenn etwas nicht klar ist. Ausserdem ist die E-Mail Adresse des Autors auf der Broschüre und der Autor kann bei allfälligen Fragen kontaktiert werden.

Evaluation der Broschüre

Die Broschüre wurde an drei ausgewählte Lehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen geschickt und überprüft. Der Inhalt wurde daraufhin überarbeitet und gemäss dem Feedback angepasst.

Diskussion der Ergebnisse

In der Diskussion werden die Fragestellungen beantwortet und die drei Teile «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch», «Ist-Analyse» und «Broschüre» zusammengeführt und miteinander verknüpft.

Welche genetischen Faktoren und Umweltfaktoren beeinflussen die Handpräferenz und die Handleistung?

Die Frage nach der Vererbung der Händigkeit kann nicht abschliessend beantwortet werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Händigkeit teilweise vererbbar ist. So haben linkshändige Eltern häufiger selbst linkshändige Kinder, adoptierte Kinder zeigen in ihrer Händigkeitsbildung mehr Übereinstimmung mit den leiblichen Eltern und ein- und zweieiige Zwillinge weisen zu 75-80% eine einheitliche Händigkeit auf. Laut Medland et al. (2009) kann die Händigkeit zu 25% mit der Genetik erklärt werden. Bis jetzt konnte die Forschung noch keine eindeutigen Hinweise auf Gene finden, welche für die Händigkeitsbildung grundlegend sind. Auf Grund dieser Annahmen, wird vermutet, dass Händigkeit ein viel-genetisches Phänomen ist, wobei auch andere nicht genetische Faktoren eine wesentliche Rolle spielen (Porac, 2016, S. 28).

Prä- Peri oder postnatale Einflüsse, wie Asymmetrien im Mutterleib, die psychische Gesundheit der Mutter oder Frühgeburt, scheinen die Händigkeit ebenfalls zu beeinflussen (Allweiss & Kraus 2019, S. 28-30). Es gibt ausserdem andere Umweltfaktoren, welche die Lateralisierung im späteren Leben massgeblich beeinflussen. So kann die Epigenetik die Händigkeitsbildung teilweise erklären. Die Epigenetik geht davon aus, dass gewisse Gene, welche an der Händigkeitsbildung beteiligt sind, von der Umwelt aktiviert oder deaktiviert werden können (Allweiss & Kraus 2019, S. 28-30).

Die Händigkeitsentwicklung kann weiter auch durch Lerneffekte, Nachahmungsverhalten und kulturellem Druck erklärt werden. So gibt es umgeschulte Linkshänder oder Rechtshänder, was die Lerneffekte zeigen (Allweiss & Kraus, 2019, S. 30). Ausserdem bringen kulturelle Abwertungen linkshändige Kinder häufig dazu die Hand beim Schreiben zu wechseln. Eine subtile Beeinflussung der Händigkeit kann auch durch das Reichen von Gegenständen in eine bestimmte Hand erfolgen. Es kann auch sein, dass durch die rechtsorientierte Umwelt lediglich der Ausprägungsgrad der Händigkeit beeinflusst wird, je nachdem wie stark der Druck ist (Porac, 2016, S. 43).

Gibt es einen Zusammenhang zwischen wechselndem Handgebrauch und Linkshändigkeit und Entwicklungsauffälligkeiten?

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, haben einerseits Entwicklungsverzögerungen, eine pathologische Händigkeit oder bestimmte Krankheitsbilder einen Einfluss auf die Händigkeit (Ross et al., 1987). Es ist davon auszugehen, dass eine asymmetrische Gehirnverletzung des dominanten motorischen Kortex eine Verschiebung der dominanten Hand auf die nicht-dominante Hand zur Folge hat, dabei handelt es sich dann um eine pathologische Händigkeit. Da 90% der Babys eine Veranlagung nach rechts haben, würde dies dann eine Verschiebung der dominanten Hand nach links mit sich bringen. Deshalb kann viel häufiger eine pathologische Linkshändigkeit als eine pathologische Rechtshändigkeit beobachtet werden (Bishop, 1984, nach Kraus, 2019, S. 94).

Eine Unterscheidung von Entwicklungsverzögerung und pathologischer Händigkeit ist schwierig. Es wird davon ausgegangen, dass bei Studien zu «Beidhändern» pathologische Links- und Rechtshänder, sowie Menschen mit einer Entwicklungsverzögerung dabei sind. In beiden Fällen sind Geburtsstressfaktoren für eine Schädigung des Kortex verantwortlich. Bei einer Entwicklungsverzögerung ist davon auszugehen, dass die Schädigung auf beiden Gehirnhälften liegt, was motorische Auffälligkeiten in beiden Händen zur Folge hat (beide Hände sind dann gleich schlecht). Bei der pathologischen Händigkeit ist nur eine Hirnhälfte betroffen, was dazu führt, dass der Leistungsunterschied der beiden Hände sehr gross ist (Kraus, 2019, S. 94-96).

Es gibt verschiedene Krankheitsbilder, die mit einer verminderten Lateralisierung und einem wechselnden Handgebrauch einhergehen. Folgende Krankheiten können dazu führen, dass der Ausprägungsgrad der Händigkeit schwächer ist, als bei Menschen ohne diese Erkrankung. Dazu zählen: Autismus, Schizophrenie, Epilepsie, Down-Syndrom, ADHS, pränatale Depression. Auch hier ist die Gruppe der «Beidhänder» wieder uneinheitlich und es gibt womöglich Überschneidungen mit den pathologischen Händern (Kraus, 2019, S. 96-98).

Menschen, die als beidhändig gelten und einen wechselnden Handgebrauch aufweisen, können also nicht genau definiert werden. So gibt es: Menschen mit leichtem Ausprägungsgrad, Ambidextere Menschen, Umgeschulte Linkshänder, Menschen mit Entwicklungsverzögerungen, pathologische Hände, Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern (Kraus, 2019, S. 98-101).

Die Fragestellung, ob ein wechselnder Handgebrauch oder Linkshändigkeit ein Grund für eine Entwicklungsauffälligkeit ist, kann also widerlegt werden. Ein leichter Ausprägungsgrad in der Händigkeit ist vielmehr die Folge von einer Entwicklungsverzögerung, es kann aber auch sein, dass es sich um einen ambidexteren Menschen oder einen Menschen mit leichtem Ausprägungsgrad handelt.

Wie wird das Thema Händigkeit von Lehrpersonen und Fachpersonen wahrgenommen und wie ist der Wissensstand über «Händigkeit» und «wechselndem Handgebrauch»? Mit der Ist-Analyse wurde versucht einen Einblick in die Praxis zu erhalten und zu sehen, wie das Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch» bei Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf der Kindergarten- und Unterstufe wahrgenommen wird und was sie vielleicht bereits darüber wissen.

Die Teilnehmenden wussten bereits Bescheid, wo sie sich am besten informieren können, wenn sie Fragen zum Thema Händigkeit und wechselndem Handgebrauch haben. So wurde am häufigsten gewählt, dass man bei Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen, bei Heilpädagogen und Heilpädagoginnen oder bei Ergotherapeuten und Therapeutinnen Hilfe holen kann.

Ein Grossteil würde bei einem Kind, welches «beidhändig» scheint, eine Abklärung von einer Fachperson durchführen lassen oder nichts unternehmen und abwarten, wie sich die Auffälligkeit entwickelt. Eine Abklärung einzuleiten ist laut Theorie ein gutes Vorgehen, vor allem wenn das Kind bereits fünf Jahre alt ist. Denn bei Eintritt in die erste Klasse sollte ein Kind eine konstante und sichere Schreibhand aufweisen (siehe Kapitel 4, Schönthaler, 2020, S. 176).

Ob die Umschulung der Händigkeit Folgen für ein Kind hat, empfanden 87% der Teilnehmer als richtig. Hier ist überraschend, dass sich nicht alle Umschulungsfolgen vorstellen konnten. Denn eine Umschulung der Händigkeit wird von Sattler (2000, nach Kraus, 2019, S. 84) als der massivste Eingriff in das menschliche Gehirn gesehen.

Die Folgen einer Umschulung waren zumindest teilweise ebenfalls bekannt. So konnte sich ein Grossteil feinmotorische Schwierigkeiten, eine Raum-Lage-Labilität und eine Rechts-Links-Unsicherheit vorstellen. Weniger als die Hälfte gingen davon aus, dass eine Umschulung der Händigkeit zu Sprachstörungen wie Stottern oder zu Konzentrationsstörungen führen könnte.

Die Teilnehmenden wünschen sich folgende Informationen zum Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch» in der Broschüre: Praktische Tipps zum Umgang mit wechselndem Handgebrauch, Informationen zur Händigkeitsentwicklung, an welche Fachpersonen man sich wenden kann, Informationen zur Umschulung oder zur falschen Förderung.

Die Umfrage zeigt, dass bereits einiges an Wissen vorhanden ist, aber es auch noch Bedarf gibt, mehr über das Thema Händigkeit und unsicherer Handgebrauch zu erfahren. Da es wenig Kinder gibt, die einen wechselnden Handgebrauch aufweisen, ist das Thema auch nicht in jedem Klassenzimmer beobachtbar und somit auch nicht für alle relevant. Die Umfrage stiess auf grosses Interesse und es kamen allgemein Anfragen oder auch spezifische Fragen zur Händigkeit per E-Mail zurück. Dies zeigt einerseits, dass das Thema Händigkeit als spannend empfunden wird, aber auch das Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen der

Problematik im Schulalltag begegnen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch wegen dem Thema Linkshändigkeit interessiert. Denn in jeder Klasse hat es theoretisch ein bis zwei Linkshänder, da man in der allgemeinen Bevölkerung von einer 90-10-Verteilung ausgeht.

Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei Kindern mit «wechselndem Handgebrauch»?

Da es sich bei Kindern mit einem wechselnden Handgebrauch nicht um eine einheitliche Gruppe handelt, gibt es dafür direkte Interventionsmöglichkeiten. Ein wechselnder Handgebrauch liegt bei verschiedenen Gruppen vor (Kraus, 2019, S. 98-101). So gibt es:

- Menschen mit leichtem Ausprägungsgrad
- Ambidextere Menschen
- Umgeschulte Linkshänder
- Menschen mit Entwicklungsverzögerungen
- Pathologische Hände
- Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern

Je nach dem, zu welcher Gruppe ein Kind gehört gibt es unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten. Ausserdem spielt es bei der Intervention eine Rolle, wie viel Zeit noch ist, bis ein Kind eingeschult wird. Am besten sollte vor Schuleintritt, mit fünf Jahren, die Händigkeit der Schreibhand geklärt sein (Schönthaler, 2020, S. 176).

Die Förderung der bimanuellen Kooperation ist bei leichter Ausprägung sinnvoll (siehe Kapitel 6.2; Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 195). Weiter können Physio-, Ergo oder Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen die aktive Eigenregulation von Haltung und Bewegung fördern, an den motorischen Grundfertigkeiten arbeiten, bilaterale Bewegungsangebote sollten vermieden werden. Ausserdem sollten eindrucksvolle Tätigkeiten mit der dominanten Hand durchgeführt und das Umfeld sollte miteinbezogen werden (siehe Kapitel 6.3; Vasterling et al., 2017, S. 30).

Lehrpersonen sollten das Material für Linkshänder bereitstellen und auch die Arbeit damit anleiten können. Sie sollten den Arbeitsplatz auf linkshändige Kinder anpassen, eine umgekehrte Arbeitsrichtung zulassen und die Eltern unterstützen und beraten (Vasterling et al., 2017, S. 30). Die Eltern sollten dem Kind Selbstständigkeit bei alltäglichen Tätigkeiten ermöglichen und beim Spielmaterial darauf achten, dass keine Seite bevorzugt wird.

Bei Kindern, die eine entwicklungsverzögerte Händigkeit aufweisen, ist es wichtig möglichst vor der Einschulung eine klare Schreibhand zu finden. Dies sollte von einem Therapeuten oder einer Therapeutin begleitet werden und in der Arbeit mit dem Kind gemeinsam geschehen. Es sollten viele Überkreuzungen der Körpermitte ermöglicht, bimanuelle Tätigkeiten durchgeführt, und es soll gebastelt werden. Ausserdem kann das Spielen eines Instrumentes die Händigkeitsbildung unterstützen. Falls eine Einschulung kurz bevorsteht und nicht mehr viel Zeit verbleibt, gibt es die Möglichkeiten eine Lars-Links oder Lotte-Links-Woche durchzuführen. Wenn

dies noch keine Klarheit über die Schreibhand bringt, soll der Händertest Hilfe leisten (Kraus & Nagele-Heidl, 2019, S. 198-199).

Für die Beantwortung der Fragestellung ist es wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass es verschiedene Ursachen für einen unsicheren oder wechselnden Handgebrauch gibt. Deshalb sind die Interventionsmöglichkeiten breit gefächert und unterschiedlich. Wenn keine sichere und konstante Schreibhand vom Kind selbst gewählt wird und es darin auffällig ist, sollte das Kind sicherlich von einer Physio-, Ergo-, oder Psychomotoriktherapeutin oder Therapeuten begleitet werden. So sollte laut Kraus und Nagele-Heidl (2019, S. 198) bei Auffälligkeiten im Alter von vier Jahren eine Abklärung eingeleitet werden. Als Lehrperson oder Heilpädagogin und Heilpädagoge ist es sicher sinnvoll, sich gezielt mit dem Thema zu befassen und die Eltern in den Prozess miteinzubeziehen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Fazit und Ausblick

Das Thema Händigkeit ist sehr umfangreich und umfasst viele Facetten. In dieser Arbeit wurde darauf geachtet, sich auf die Inhalte zu beschränken, welche für die Forschungsfragen relevant sind. Neben den erörterten Inhalten zum Thema Händigkeit, Neurologie der Händigkeit, Ursachen der Händigkeit, Händigkeitsentwicklung sowie unsicherer Handgebrauch mussten einige Themen herausgestrichen werden, die eigentlich interessant wären, aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätten. So wurde zum Beispiel das Thema der Händigkeitsentwicklung ziemlich kurzgefasst und nicht im Detail darauf eingegangen. Ebenfalls fand das Thema der Händigkeitsabklärung keinen Platz. Es gibt unzählige Tests zur Abklärung der Händigkeit, wobei jeder für sich sehr umfangreich ist. Um bei der Händigkeitsabklärung einen Durchblick zu erhalten, müsste eine eigene Arbeit in diesem Themenbereich verfasst werden. Weiter fand das Thema Linkshändigkeit nur bedingt Platz in der Arbeit. Linkshändigkeit ist ebenfalls ein breites Thema für sich. Im Anschluss an eine Intervention bei einem Kind mit unsicherem Handgebrauch, könnte das Thema Linkshändigkeit relevant werden, da das Kind Linkshänder (zumindest beim Schreiben) wird. In der vorliegenden Arbeit wurden lediglich grundlegende Aspekte der Linkshändigkeit erwähnt, aber nicht näher darauf eingegangen. Zur Weiterführung der Arbeit wäre eine detailliertere Umfrage zum Thema unsicherer und wechselnder Handgebrauch spannend, um herauszufinden, ob die Broschüre Anwendung im Kindergarten oder in der 1. und 2. Klasse gefunden hat. Ergänzend wäre es spannend die gleiche Umfrage an Psychomotoriktherapeuten und Therapeutinnen zu richten und diese mit den Lehrpersonen und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen zu vergleichen.

11. Literatur- und Abbildungsverzeichnis

Allweiss, T. & Kraus, E. (2019). Grundlagen der Händigkeit. In E. Kraus (Hrsg.), *Zwischen links- und Rechtshändigkeit: Theorie, Diagnostik und Therapie bei wechselndem Handgebrauch* (S. 9-38). Berlin: Springer.

Annett, M. (2004). Hand preference observed in large healthy samples: classification, norms and interpretations of increased non-right-handedness by the right shift theory. *British Journal of Psychology*, 95(3), 339–353.

Bruckner J, Deimann P & Kaster-Koller, U.(2011). HAPT4 – 6: Handpräferenztest für 4- bis 6-jährige Kinder: Manual. Göttingen: Hogrefe.

Carlier M, Doyen A & Lamard C. (2006). Midline crossing: developmental trend from 3 to 10 years of age in a preferential card-reaching task. *Brain and Cognition*, 61(3), 255 – 261.

Cattaert, D., Semjen, A. & Summers, J. (1999). Simulating a neural cross-talk model for between-hand interference during bimanual circle drawing. *Biological Cybernetics*, 81, 343–358.
<https://doi.org/10.1007/s004220050567>

Christman, S. D. (2012). Handedness. In V. S. Ramachandran (Ed.), *Encyclopedia of human behavior* (S. 290–296). Oxford: Academic Press.

Corballis MC (2014) Left Brain, Right Brain: Facts and Fantasies. *PLoS Biology*, 12(1). e1001767. doi:10.1371/journal.pbio.1001767.

Day, P. (2022). Händigkeit. In: M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch - Lexikon der Psychologie* (18. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://portal.hogrefe.com/dorsch/haendigkeit/>. Zugriffen: 17. Januar 2022.

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM). (2014). Leitlinie: Händigkeit – Bedeutung und Untersuchung. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/002-017l_S1_Haendigkeit-Bedeutung_Untersuchung_2020-10.pdf

Elneel, F. H., Carter, F. Tang, B., & Cuschieri, A. (2008). Extent of innate dexterity and ambidexterity across handedness and gender: Implications for training in laparoscopic surgery. *Surgical Endoscopy*, 22(1), 31-37. DOI 10.1007/s00464-007-9533-0

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). Stuttgart: UTB.

<https://doi.org/10.1080/13576500903154231>

Kraus, E. (2019). Mögliche Ursachen eines wechselnden Handgebrauchs. In E. Kraus (Hrsg.), *Zwischen links- und Rechtshändigkeit: Theorie, Diagnostik und Therapie bei wechselndem Handgebrauch* (S. 72-110). Berlin: Springer.

Kraus, E. & Nagele-Heidel, U. (2019). Ideen zur Intervention Bei händigkeitss auffälligen Kindern. In E. Kraus (Hrsg.), *Zwischen links- und Rechtshändigkeit: Theorie, Diagnostik und Therapie bei wechselndem Handgebrauch* (S. 193 - 212). Berlin: Springer.

Krombholz, H. (1993). Händigkeit, Körperschema und kognitive und motorische Leistungen im Kindesalter – eine Literaturübersicht. *Schweizerische Zeitschrift für Psychologie*, 52, 271–286.

Krombholz, H. (2008). Zusammenhänge zwischen Händigkeit und motorischen und kognitiven Leistungen im Kindesalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40, 189-199.

Krombholz, H. (2018) Motorische Entwicklung und Händigkeit in den ersten beiden Lebensjahren. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 50, 61-70.

Medland, S. E., Duffy, D. L., Wright, M. J., Geffen, G. M., Hay, D. A. & Levy, F. et al. (2009). Genetic influences on handedness. Data from 25,732 Australian and Dutch twin families. *Neuropsychologia* 47(2), 330–337.

Nowicka, A., & Tacikowski, P. (2011). Transcallosal transfer of information and functional asymmetry of the human brain. *Laterality* 16(1), 35–74.

Porac, C. (2009). Hand preference and skilled hand performance among individuals with successful rightward conversions of the writing hand, *LATERALITY*, 14 (2), 105-121. DOI: 10.1080/13576500802299418

Porac, C. (2016). *Laterality. Exploring the enigma of lefthandedness*. Amsterdam: Elsevier Science.

Ross, G., Lipper, E., & Auld, P. A. M. (1987). Hand preference in four-year-old children: it's relationship to premature birth and neurodevelopmental outcome. *Developmental Medicine and Child Neurology* 29, 615-622.

Satz, P. (1972). Pathological Left-Handedness: An Explantory Model. *Cortex* 8 (2), 121-135.

Schaafsma, S. M., Riedstra, B. J., Pfannkuche, K. A., Bouma, A. & Groothuis, T. G. G. (2009). Epigenesis of behavioural lateralization in humans and other animals. *Philosophical Transactions of Royal Society B: Biological Sciences* 364, S. 915- 927.

Schmitz, J., Kumsta, R., Moser, D., Güntürkün, O., & Ocklenburg, S. (2018). DNA methylation in candidate genes for handedness predicts handedness direction. *Laterality* 23 (4), 441 – 461.

Schönthaler, E. (2020). Die Händigkeit des Kindes. In E., Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 166 - 221). Stuttgart: Thieme.

Surburg, P. R. (1999) Midline-crossing Inhibition: An Indicator of Developmental Delay, *Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition*, 4:4, 333-343. DOI: 10.1080/713754347

Vasterling, A., Weiland, G. & Sattler, J. B. (2017). *Linke Hand- Rechte Hand: ein Ratgeber zur Händigkeit*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Vongerichten, A. (2012). Angeborene und anerzogene funktionelle Korrelate von Händigkeit im motorischen Kortex – eine fMRT Studie. (Dissertation). Hamburg: Unversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Abbildungen

Abbildung 1: Umfrage: Händigkeit und wechselnder Handgebrauch (Beispiel Frage, eigene Darstellung).	25
Abbildung 2: Sind sie links- oder rechtshändig? (eigene Darstellung).....	26
Abbildung 3: Links-rechtshändigkeit mit Ausprägungsgrad (eigene Darstellung).	26
Abbildung 4: Was würden Sie tun, wenn ein Kind die Hand wechselt beim Schreiben? (eigene Darstellung).	27
Abbildung 5: Welche Fachpersonen können bei wechselndem Handgebrauch kontaktiert werden? (eigene Darstellung).	27
Abbildung 6: Titelbild der Broschüre (eigene Darstellung).....	33

12. Anhang

Produkt der Entwicklungsarbeit

HÄNDIGKEIT UND WECHSELNDER HANDEGEBRAUCH

Im Rahmen der Bachelorarbeit "Händigkeit und wechselnder Handgebrauch" entstand diese Broschüre mit Tipps und Interventionen für Kinder mit einem auffälligem Händigkeitsverhalten.

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIERE LUCA ARQUINT
LUCA.ARQUINT@HOTMAIL.COM

Allgemeine Tipps

- Kind nicht in eine Richtung drängen.
- Gegenstände dem Kind in der Mitte anbieten.
- Händigkeit ansprechen und thematisieren (Linkshänder suchen nach Vorbildern).
- Vielfältige Angebote machen, wobei beide Hände eingesetzt werden.
- Beim Malen und Schreiben soll ein Übungs- und Automatisierungseffekt erreicht werden, diese Tätigkeiten immer mit derselben Hand durchführen.
- Beim Bauen eines Turmes oder beim Würfeln spielt die Handwahl weniger eine Rolle.

Interventionen bei wechselndem Handgebrauch Allgemein

- Bei wechselndem Handgebrauch ist es wichtig mit dem Kind zu erforschen, wie sich der Handgebrauch äussert.
- Jedes Wechselverhalten ist individuell.
- Es wird Aktivitäten geben, wo sich bereits eine Rollenverteilung zwischen Haltehand und aktiver Hand herausgebildet hat.
- Bei anderen Aktivitäten wird immer noch ein Wechsel beobachtet.

Interventionen zur Unterstützung händigkeitseuffälliger Kinder

Bei Kindern mit einer auffälligen Händigkeit ist es wichtig Übungen der bimanuellen Kooperation anzubieten und dabei von einfacheren Aufgaben zu komplexeren Aufgaben hinzuarbeiten.

Ideen zur Förderung:

- Zu Beginn spiegelbildliche Bewegungen gleichzeitig mit beiden Händen ausführen: z.B. mit Rasierschaum auf einen Spiegel malen oder Hand- und Fingermalen mit beiden Händen gleichzeitig.
- Als nächstes werden Parallelbewegungen unterstützt, indem eine liegende 8 mit beiden Händen gemalt wird.
- Nun können Aktivitäten durchgeführt werden mit einer Haltehand und einer aktiven Hand. Von einfachen Aufgaben (Brett halten und Stifte einstecken) zu komplexeren Aufgaben (Schneiden mit einer Schere) hinarbeiten.

Interventionen bei wechselndem Handgebrauch Lehrpersonen

- Linkshändiges Material rechtzeitig bereitstellen und auch die Arbeit damit anleiten können (Linkshand-Schere, Linkshand-Spitzer, etc....).
- Der Arbeitsplatz sollte auch für das linkshändige Kind angemessen sein (genug Platz auf der linken Seite des Kindes).
- Umgekehrte Arbeitsrichtung zulassen (z.B. beim Schneiden).
- Eltern beraten und unterstützen.
- Weitere Informationen: Schönthaler, E. (2020).

Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern. Stuttgart: Thieme.

Interventionen bei wechselndem Handgebrauch Therapeuten und Therapeutinnen

- Aktive Eigenregulation von Haltung und Bewegung trainieren
- Allgemeine motorische Grundfertigkeiten erarbeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination)
- Bilaterale Bewegungsangebote vermeiden wie z.B. beidhändiges Malen und Schreiben (double doodle).
- Tätigkeiten anbieten, die einen positiven Eindruck für die dominante Hand hinterlassen (hämmern, ziehen, drücken, schmirgeln, raspeln, feilen).

- Umfeld mit einbeziehen und dieses anleiten

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen Allgemein

Es gibt Kinder, welche aufgrund einer Entwicklungsverzögerung einen wechselnden Handgebrauch aufweisen. Hier ist die Intervention abhängig davon, wie lange noch Zeit ist, bis das Kind eingeschult wird. Es ist normal, wenn Kinder mit drei Jahren bei Tätigkeiten noch die Hand wechseln. Ab dem vierten Lebensjahr kann man sich mit der Händigkeitsentwicklung befassen.

Interventionen bei wechselndem Handgebrauch: Eltern oder Elternberatung

- Dem Kind Selbständigkeit ermöglichen, z.B. bei der Körperpflege, beim An- und Ausziehen, beim Essen und Tisch decken.
- Das Umfeld des Kindes sollte so neutral wie möglich gestaltet werden, z.B. Das Besteck vertikal in die Mitte legen, die Zahnpasta und Zahnbürste so hinstellen, dass beide Hände gleich aktiv werden können.
- Beim Spielmaterial darauf achten, dass keine Seite bevorzugt wird.

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen:

Ideen 2

- Bimanuelle Tätigkeiten ausüben.
- Basteln und Handwerken (viele Wiederholungen und beide Hände sind aktiv), z.B. ein Handwerksprojekt mit dem Kind gestalten.
- Das Spielen eines Musikinstrumentes fördert die Rollenverteilung der Hände und es gibt viele Wiederholungen, z. B. Handtrommel, Gitarre, etc.

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen:

Ideen 1

- Viele Überkreuzungen der Körpermitte ermöglichen mit einer aber auch mit beiden Händen.
- Beispiele:
 - Auf einem Rollbrett sitzend Säckchen immer mit einer Hand in die andere Hand werfen.
 - Mit einem Schläger (der beidhändig gehalten wird) einen Ball in einem Hängenden Strumpf von einer Seite zur anderen Schlagen.
 - Auf dem Trampolin springend mit einer Schaumstoffrolle einen Ball abwehren.

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen Kurz vor der Einschulung 2

Der Hårtetest

Hier werden beide Hände aufgrund der Leistung (Geschwindigkeit und Genauigkeit) und der Ausdauer miteinander verglichen und stark gefordert. Es werden unterschiedliche Aspekte des Schreibens getestet:

- Buchstaben oder Sätze abschreiben
- Buchstaben oder Sätze als Diktat schreiben
- Buchstaben oder Sätze frei verfassen

Beide Hände führen dann jeweils 5-15 Minuten lang (je nach Alter und Fähigkeiten) durchgehend die entsprechende Aufgabe aus.

Nach einer kurzen Pause wird die Hand gewechselt und unter den gleichen Bedingungen werden die Aufgaben nochmals gleich durchgeführt. Anschliessend wird wieder mit dem Kind zusammen geschaut mit welcher Hand es besser klappt und es kann womöglich die Schreibhand festgelegt werden.

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen Kurz vor der Einschulung 1

Lars-Links oder Lotte-Links Woche

Hier sollen zunächst eine Woche Tätigkeiten nur mit der linken Hand durchgeführt werden. Dazu wird zusammen mit dem Kind eine Tabelle erstellt, worin festgehalten wird, wie häufig und wie gut die Tätigkeit mit links durchgeführt wurde. Anschliessend wird mit dem Kind besprochen, wie es sich bei den einzelnen Tätigkeiten angefühlt hat. Es können vielleicht bereits einige Tätigkeiten bestimmt werden, die in Zukunft mit links bzw. mit rechts durchgeführt werden. Falls nach einer dieser Intervention noch keine Klarheit herrscht, siehe nächste Seite.

Hilfreiche Literatur:

- Kraus, E. (Ed.). (2019). Zwischen Links- und Rechtshändigkeit: Theorie, Diagnostik und Therapie bei wechselndem Handgebrauch. ProQuest Ebook Central
<https://ebookcentral.proquest.com>
- Schönthaler, E. (2020). Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern. Stuttgart: Thieme.
- Vasterling, A., Weiland, G. & Sattler, J. B. (2017). Linke Hand- Rechte Hand: ein Ratgeber zur Händigkeit. Deutscher Verband der Ergotherapeuten E.V. Idstein: Schulz-Kirchner

Versteig, C. (2017)

Hilfreiche Webseiten:

- <https://www.links-haender-shop.ch>
- <https://lefthander-consulting.org/deutsch/>
- <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/organisation/adressen>

Interventionen bei Entwicklungsverzögerungen Kurz vor der Einschulung 3

Wenn nach all diesen Interventionen immer noch Unklarheit über die Händigkeit herrscht, kann mit dem Kind eine pragmatische Entscheidung getroffen werden.
Es wird nun mit dem Kind gemeinsam bestimmt, welche Hand es zum Schreiben benutzt. Nach einem halben Jahr kann dann erneut eine Händigkeitsermittlung durchgeführt werden, und die Entscheidung nochmals überprüft werden.

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIERE LUCA ARQUINT
LUCA_ARQUINT@HOTMAIL.COM

Fragebogen der Ist-Analyse mit Lime Survey

Händigkeit und wechselnder Handgebrauch bei 4-8 Jährigen Kinder

Ich bin Luca Arquint und studiere Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema «Händigkeit und wechselnder Handgebrauch von Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren» möchte ich von Ihnen erfahren, was sie zum Thema «Händigkeit» bereits wissen. Aus den erhobenen Daten leite ich ab, welche Informationen hilfreich sein könnten in der Arbeit mit Kindern, die einen wechselnden Handgebrauch aufweisen. Das Ziel ist, eine Broschüre zu gestalten, welche Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen in der Arbeit mit Kindern unterstützen und im Umgang mit dem Thema «Händigkeit» Sicherheit vermitteln kann.

Die erhobenen Daten werden ausschliesslich für die Bachelorarbeit verwendet. Um ein möglichst genaues Bild über ihre Kenntnisse und ihre Bedürfnisse im Bereich "Händigkeit" zu erfassen, bitte ich Sie die Fragen ehrlich zu beantworten. Ich danke Ihnen, dass Sie an der Umfrage teilnehmen.

In dieser Umfrage sind 14 Fragen enthalten.

Händigkeit und wechselnder Handgebrauch

Sind Sie links- oder rechtshändig? *

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- links
 rechts
 beides

Führen Sie eine der folgenden Tätigkeiten mit ihrer Nicht-dominanten Hand aus? z.B. beim Zähneputzen, etwas Trinken, Ball werfen, Tür öffnen, etwas greifen.

*

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- nie
 selten
 gelegentlich
 oft
 ständig

Als dominante Hand wird die Werkzeug führende und als nicht-dominante Hand die unterstützende Hand bezeichnet. So schreibt jemand mit Rechts einen Text (dominante Hand) und hält das Blatt mit Links (nicht-dominante Hand).

Haben Sie bereits einmal ein Schulkind beobachtet, das die Hand wechselt beim Schreiben?

*

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Was würden Sie tun, wenn ein Kind in Ihrer Klasse die Hand wechselt beim Schreiben?

*

📌 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nichts. Das Kind entscheidet am besten selbst, mit welcher Hand es wann schreiben möchte.
 Eine Handdominanz Abklärung selbst durchführen. Eine Handdominanz Abklärung ist eine spezielle Beobachtung bei unsicherem Handgebrauch (z.B., wenn das Kind die Hand innerhalb einer bestimmten Tätigkeit wechselt).
 Eine Handdominanzabklärung von einer Fachperson durchführen lassen.
 Das Kind bitten je einmal mit rechts und links einen Satz zu schreiben und dann auf Grund dessen entscheiden mit welcher Hand es schreiben soll.

Mehrere Antworten möglich

Welche Fachpersonen könnten Ihrer Meinung nach kontaktiert werden, wenn Sie ein Kind in Ihrer Klasse beobachten, das die Hand wechselt beim Schreiben?

*

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Psychomotoriktherapeut/in
- Ergotherapeut/in
- Andere
- Heilpädagogin/e
- Logopäde/in

Mehrere Antworten möglich.

Kennen Sie den Begriff Ambidexter/Ambidextrie?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Was könnte der Begriff Ambidexter/Ambidextrie bedeuten?

*

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Unklar welche Hand die Leistungsstärkere ist. Also Personen, die mit beiden Händen Mühe haben zu schreiben, schneiden oder ähnliche Tätigkeiten auszuführen.
- Beidhändig, also dass eine Person mit beiden Händen die gleiche Leistung erzielt.
- Einhändig, also Personen die beinahe alle Tätigkeiten mit ihrer dominanten Hand ausüben.

Gehen Sie davon aus, dass eine Umschulung der Händigkeit folgen für das Kind hat? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein (falls Nein, überspringen Sie die nächste Frage)

Es wird davon ausgegangen, dass ca. 9% der Menschen ihre Händigkeit im Leben ändern. Mit einer Umschulung ist gemeint, dass beispielsweise eine linkshändige Person durch das physische und soziokulturelle Umfeld mit der rechten Hand schreibt und eventuell auch weitere Tätigkeiten ausführt.

Was könnten mögliche Folgen bei einer Umschulung der Hand sein?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Konzentrationsstörungen
- Feinmotorische Schwierigkeiten, vor allem beim Schreiben
- Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
- Verhaltensstörungen, wie Bettnässen oder Nägelkauen
- Sprachstörungen wie Stottern
- ADHS
- Raum-Lage-Unsicherheit und Links-rechts-Unsicherheit

Mehrere Antworten möglich

Welche Informationen würden Sie sich für das Thema wünschen?

*

📌 Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Praktische Tipps zum Umgang mit wechselndem Handgebrauch

Informationen zur Händigkeitsentwicklung

Informationen über Folgen von einer Umschulung oder falschen Förderung

An welche Fachleute man sich wenden kann (Anlaufstellen Stadt Zürich, ...)

Sonstige, nämlich

Mehrere Antworten möglich. Bei den ersten vier Antworten können Sie die Kommentarspalte frei lassen.

Mit welchem Geschlecht identifizieren Sie sich? *

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Weiblich

Männlich

Anderes

Wie alt sind Sie? *

📌 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was ist ihre Tätigkeit an der Schule/Institution wo Sie arbeiten? *

📌 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Lehrperson (1. - 2. Klasse)

Lehrperson (Kindergarten)

Heilpädagogin/e (1. - 2. Klasse)

Heilpädagogin/e (Kindergarten)

Wie lange sind Sie bereits im Beruf tätig? *

📌 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

In ganzen Jahren angeben.

Danke, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben.

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.